

АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЙНА СПРАВА В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
Міжнародної наукової конференції

з нагоди 75-річчя заснування
кафедри археології та музеєзнавства
24-25 жовтня 2019, Київ, Україна

БІБЛІОТЕКА

VITA ANTIQUA

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА АРХЕОЛОГІЇ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВА
ЦЕНТР ПАЛЕОЕТНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ Хв. ВОВКА

Міжнародна наукова конференція

**АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО
В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ**

з нагоди 75-річчя заснування
кафедри археології та музеєзнавства
24-25 жовтня 2019, Київ, Україна

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Київ 2019

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Історичний факультет

Faculty of History

Кафедра археології та музеєзнавства

Department of Archaeology and Museology

Центр палеоетнологічних досліджень ім. Хведіра Вовка

Th. Vovk Center for Paleoethnological Research

VITA ANTIQUA

БІБЛІОТЕКА

VITA ANTIQUA

TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV
FACULTY OF HISTORY
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY AND MUSEOLOGY
TH. VOVK CENTER FOR PALEOETHNOLOGICAL RESEARCH

International Scientific Conference

**ARCHAEOLOGY AND MUSEOLOGY
IN EDUCATION AND RESEARCH**

**on the occasion of 75-th anniversary
of the Department of Archaeology and Museology
October 24 - 25, 2019, Kyiv, Ukraine**

ABSTRACTS

Kyiv 2019

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

проф. Терпиловський Р.В.
(головний редактор)
доц. Шидловський П.С.
(відповідальний редактор)
доц. Рижов С.М.
Самойленко Л.Г.
доц. Синиця Є.В.
Чимирис М.В. (технічний редактор)

EDITORIAL BOARD

Prof. Rostyslav Terpylovskiy
(The Head of Editorial Board)
Pavlo Shydlovskiy
(executive editor)
Serhii Ryzhov
Liubov Samoilenko
Yevhen Synytsia
Marharyta Chymyrys (technical editor)

Міжнародна наукова конференція «АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ» з нагоди 75-річчя заснування кафедри археології та музеєзнавства (24-25 жовтня 2019, Київ, Україна): Тези доповідей. - К.: 2019. (Бібліотека Vita Antiqua). – 85 с.

В збірці представлені тези доповідей підготовлених до міжнародної конференції, присвяченої 75-ій річниці кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До видання включені матеріали, що висвітлюють актуальні методологічні питання археологічної науки, музеєзнавства, охорони культурної спадщини та функціонування цих дисциплін в системі освіти.

Запропонована збірка буде корисною для всіх, хто цікавиться проблемами дослідження, викладання, збереження і популяризації археологічної та музейної спадщини - археологам, музеєзнавцям, співробітникам органів охорони культурної спадщини, історикам-краєзнавцям, викладачам та студентам вищих навчальних закладів.

International Scientific Conference «ARCHAEOLOGY AND MUSEOLOGY IN EDUCATION AND RESEARCH» on the occasion of 75-th anniversary of the Department of Archaeology and Museology (October 24 - 25, 2019, Kyiv, Ukraine): Abstracts. - Kyiv: 2019. (Vita Antiqua Library). – 85 p.

This volume presents the abstracts prepared for the international conference dedicated to 75-th anniversary of the Department of Archaeology and Museology Taras Shevchenko National University of Kyiv. The publication includes materials that cover current methodological issues of archaeological science, museum studies, the protection of cultural heritage and the functioning of these disciplines in the educational system.

The proposed collection will be useful for anyone interested in the problems of research, teaching, preservation and popularization of archaeological and museum heritage - archaeologists, museum scientists, employees of cultural heritage protection institutions, local historians, teachers and students of higher educational institutions.

ISBN 978-966-2608-29-8

<http://vitaantiqua.org.ua/en/main/>

@ Автори тез, 2019

ЗМІСТ / CONTENTS

ПЕРЕДМОВА	9
PREFACE	11
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ	13
THE PROGRAM OF THE CONFERENCE	13
РОЗДІЛ I: АРХЕОЛОГІЯ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ТА НАУКИ	19
PART I: ARCHAEOLOGY IN EDUCATION AND RESEARCH	19
РОЗДІЛ II: МУЗЕЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ ТА НАУКИ	55
PART II: MUSEOLOGY IN EDUCATION AND RESEARCH	55
СПИСОК УЧАСНИКІВ	80
INDEX OF PARTICIPANTS	80

Центр Палеоетнологічних
досліджень ім. Хведіра
Вовка
Th. Vovk Center for
Paleoethnological researches

**Міжнародна наукова конференція
«АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО
В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ»
(24 - 25 жовтня 2019, Київ, Україна**

**International Scientific Conference
«ARCHAEOLOGY AND MUSEOLOGY
IN EDUCATION AND RESEARCH»
(October 24 – 25, 2019, Kyiv, Ukraine)**

Голова оргкомітету: Терпиловський Р.В., д.і.н., професор,
завідувач кафедри археології та музеєзнавства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Члени оргкомітету:

д.і.н., доцент **Пшеничний Т.Ю.**,
к.і.н., доцент **Кравченко І.А.**,
к.і.н., доцент **Рижов С.М.**,
к.і.н., доцент **Синиця Є.В.**,
к.і.н., доцент **Шидловський П.С.**,
старший лаборант **Лозниця Т.В.**,
завідувач Археологічного музею **Самойленко Л.Г.**

Секретар оргкомітету: Чимириш М.В.

ПЕРЕДМОВА

Криза як можливість

Ювілейні заходи традиційно передбачають насамперед підбиття підсумків "за звітній період", й кафедрі археології та музеєзнавства дійсно є чим "відзвітуватися" за 75 років не просто існування, а активної роботи. Сотні випускників, десятки з яких залишили помітний слід в історії науки повоєнного періоду, активна експедиційна діяльність всіх, без жодного виключення, викладачів та співробітників різних поколінь, численні публікації, від уведення до наукового обігу результатів польових досліджень аж до теоретичних узагальнень і підручників, створення та постійне оновлення експозиції Археологічного музею тощо.

Однак не буде значним перебільшенням твердження, що і археологія як така, і археологічна освіта зокрема, розвивалися в Україні радше всупереч, а не завдяки обставинам. Історія кафедри є тому непоганою ілюстрацією. Заснування кафедри не в останню чергу було пов'язане з усвідомленням "кадрового голоду", що виник внаслідок кривавих подій 1930 – початку 1940-х рр., і потребою якнайшвидше підготувати нове покоління фахівців. В 1970 – 1980-х рр. археологія чи не найменше серед наук "історичного цеху" залежала від ідеологічних настанов. Тож не дивно, що археологічні експедиції були часто-густо острівцями вільнодумства навіть працюючи на "будівництвах п'ятирічок". З падінням "залізної завіси" раптом з'ясувалося, що саме археологам набагато простіше знайти спільну мову із закордонними колегами, аніж іншим гуманітаріям, міжнародні дослідницькі проекти швидко перетворилися на звичайну складову поточної роботи. На межі тисячоліть Світ почав вибухово змінюватися завдяки новітнім технологіям, та археологи (знов – чи не раніше від всіх "гуманітаріїв") заходилися пристосовувати нові технічні можливості до дослідницьких потреб своєї науки, не надто розмірковуючи щодо "кризи гуманітаристики на тлі кібернетизації Людства".

Щоправда, ігнорування "кризи гуманітаристики" аж ніяк не дозволяє ігнорувати інші кризові явища, що характеризують перші десятиліття нового тисячоліття: екологічні негаразди, кризу традиційних соціальних інституцій тощо. Здавалося б, до чого тут археологія, наука про здебільшого дуже віддалене минуле? Однак будь-яка наука не є виключно служінням "чистому пізнанню", не менш вагомою є її соціальна роль, значення наукового знання для сучасного суспільства. І тут археологія, що балансує у такому собі шпагаті між природничими та соціо-гуманітарними дисциплінами, має особливу роль.

Зрозуміло, що навряд чи у минулому можна відшукати готові рецепти вирішення проблем сучасності. Ці рецепти спрацьовували (або не спрацьовували) за геть відмінних історичних обставин. Однак формування зацікавленого та поважливого ставлення до культурного спадку, історичного ландшафту, пам'яток

археології зрештою, цілком спроможне перетворитися на один зі структуроутворюючих елементів інформаційного суспільства. За такого бачення соціальної ролі сучасної археології (й ширше, наук про минувщину взагалі) провідної ролі набувають саме освіта, як найефективніший на сьогодні механізм широкої трансляції здобутків науки, а також музейництво, адже музей давно вже не є "просто зібранням цікавинок", а перетворюється на механізм інтеракції між науковцями та суспільством. Тож роздуми та дискусії щодо удосконалення обох зазначених інструментів взаємодії археологічної науки та суспільства вбачаються цілком актуальною проблематикою.

Втім, досвід перших десятиліть III тис. н.е. наочно демонструє, що класичних механізмів спілкування науки із суспільством, таких як лекційна аудиторія або ж музейна зала, навіть в їхньому інтерактивному варіанті, або ж традиційна науково-популярна література, натепер вже замало. На часі повноцінне опанування наукою "мови" сучасних медіа та технічних можливостей, що надають високі технології щодо безпосередньої трансляції наукової інформації на широкий загал. Поняття "публічна історія" для нашої країни вже перестало бути чимось екзотичним, а от словосполучення "публічна археологія" поки що практично невідоме широкій публіці, та й в професійній спільноті викликає радше скепсис.

Згаданий скепсис вбачається даремним, адже публічна археологія аж ніяк не має на увазі перехід у "низький жанр", йдеться про доступність форми, а аж ніяк не про профанацію змісту. Тим більше, що міжнародний досвід свідчить: більш ефективними, як не дивно, є медійні проекти в галузі публічної археології, спрямовані на систематичний виклад наукової інформації, а не сенсаційність та епатажність подання. Ба більше, здатність саме фахових археологів доступно викладати складні проблеми є запорукою успіху таких проектів. Тож цілком актуальним вбачається й підготовка майбутніх спеціалістів до подібної публічної діяльності.

На останок залишається лише висловити впевненість, що зустріч на нашій конференції, попри ювілейну присвяту, дійсно стане не стільки підбиттям підсумків минулого, скільки пошуком шляхів розвитку у майбутньому, хоча б на коротку перспективу до майбутнього сторічного ювілею кафедри, на найближчий "археологічно вловимий період" у чверть століття.

Євген Синиця

PREFACE

Crisis as an opportunity

Jubilee events traditionally foresee summarizing "for the reporting period", and the Department of Archaeology and Museum Studies truly has something to be "accountable" for 75 years of not just existence, but active work. Hundreds of graduates, dozens of whom have left a prominent mark in the history of post-war science, active expeditionary activity of all, without exception, teachers and staff of different generations, numerous publications, from the publication of research data of the results of field works, all the way to theoretical generalization and handbooks, formation and constant updating of the exposition of the Archaeological Museum, etc.

However, it will not be a major exaggeration to say that archaeology as such, and archeological education in particular, have evolved in Ukraine rather contrary, not because of circumstances. The history of the department is therefore a good illustration. The foundation of the department was also associated with the awareness of the "staff hunger" that arose from the bloody events of the 1930s - early 1940s, and the need to prepare the next generation of specialists as soon as possible. In the 1970s - 1980s archaeology, the least of the sciences of the "historical craft" depended on ideological guidelines. It is no wonder, then, that archeological expeditions were often islands of freethinking, even working on "five-year construction". With the fall of the Iron Curtain, it suddenly became clear that for archaeologists it was much easier to find common ground with their foreign counterparts than for other humanities, and international research projects quickly became a regular part of their current work. At the turn of the millennium, the world began to change explosively with the latest technology, and archaeologists (again - before all "humanities") began to adapt new technical capabilities to the research needs of their science, without thinking too much about the "crisis of humanities against the backdrop of cybernetization."

Ignoring the "crisis of the humanities" does not in any way ignore the other crisis phenomena that characterize the first decades of the new millennium: environmental problems, the crisis of traditional social institutions, etc. It would seem, what is archeology, the science of the very distant past? However, any science is not solely a service of "pure knowledge", no less important is its social role, the importance of scientific knowledge for modern society. And here archeology, which balances between natural and socio-humanitarian disciplines, plays a special role.

It is clear that it is unlikely in the past to find ready-made recipes for solving contemporary problems. These recipes worked (or did not worked) in a completely different historical context. However, the formation of an interested and respectful attitude to the cultural heritage, historical landscape, archaeology monuments, is quite capable of becoming one of the structure-forming elements of the information society.

With this vision of the social role of modern archeology (and more broadly, of the sciences of the past in general), education, as the most effective mechanism for broad broadcasting of science, as well as museums, take the leading role. The museum is no longer "just a collection of curiosities", but is becoming a mechanism of interaction between scientists and society. Therefore, reflections and discussions on the improvement of both of these instruments of interaction between archeological science and society are quite relevant issues.

However, the experience of the first decades of the 3rd millennium AD clearly demonstrates that classical mechanisms of communication of science with society, such as a lecture room or a museum hall, even in their interactive version, or traditional non-fiction literature, are far from enough. A complete learning the science of the "language" of modern media and the technical capabilities that provide high technology for the direct broadcasting of scientific information to the public is in time. The concept of "public history" for our country has ceased to be something exotic, but the phrase "public archaeology" is still virtually unknown to the public, and in the professional community is rather skeptical.

The mentioned skepticism is useless, because public archaeology does not in any way imply a transition to the "low genre", it is about the accessibility of the form, not the profanity of the content. Moreover, international experience shows that media projects in the field of public archaeology, aimed at the systematic presentation of scientific information, are more effective than sensationalism. Moreover, the ability of professional archaeologists to present complicated problems is a key to the success of such projects. Therefore, training of future specialists for such public activity is quite relevant.

Finally, it is only necessary to express a confidence that the meeting at our conference, despite the anniversary dedication, will really become not just a summary of the past, but a search for a ways of development in the future, at least for the short term to the future centennial anniversary of the Department, in the nearest "archaeologically perceptible period" in the quarter of century.

Yevhen Synytsia

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
«Археологія та музеєзнавство в системі освіти і науки»
THE PROGRAM of the CONFERENCE
“Archaeology and Museology in Education and Research”

Україна 01601, Київ, вул. Володимирська, 64, Червоний корпус, ауд. 349
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Volodymyrska, 64, room 349, Red building, Kyiv, Ukraine
Taras Shevchenko National University of Kyiv

24 жовтня / October 24, 2019

9.30-10.00 Реєстрація учасників конференції (ауд. 162) / Registration of conference participants (room 162)

Пленарне засідання / Plenary session
10.00 – 12.00

Відкриття конференції / Opening

Привітання / Greetings

Декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка проф. **Іван Патриляк**

The Dean of the Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Professor **Ivan Patryliak**

Ростислав Терпиловський (Київ) Кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка на початку XXI століття

Rostyslaw Terpylovskiy (Kyiv) Department of Archeology and Museum Studies of Taras Shevchenko National University of Kyiv at the beginning of XXI century

Євген Синиця (Київ). Криза, як можливість
Yevgen Synytsia (Kyiv). Crisis as an opportunity

Олена Сминтина (Одеса). Забезпечення якості вищої археологічної освіти в сучасній Україні: актуальні виклики та шляхи їх подолання

Olena Smyntyna (Odesa). Quality assurance in higher education in archaeology in contemporary Ukraine: current challenges and mechanisms of their mitigation

Вікторія Ловак (Київ). «Виклики для сучасного музею: зрозуміти та підготуватися»

Viktoria Lowack (Kyiv). Challenges for the modern museum: How to understand and prepare

Перерва на каву / Coffee break
12.00 – 12.30

Секція: Археологія в системі освіти та науки
Section: Archaeology in education and research
12.30 – 15.00

Земфира Али гызы Гаджиева, Наргиз Айдын гызы Алиярлы (Баку). Источниковедение и историография истории Азербайджана по археологическим памятникам

Zemfira Ali gizi Hajiyeva, Nargiz Aydin gizi Aliyarly (Baku). The chronology and historiography of the history of Azerbaijan on archaeological monuments

Ігор Цеунов (Київ). Про витоки курсу «Історія первісного суспільства»

Ihor Tseunov (Kyiv). About the roots of “History of primitive society” academic course

Діана Смірнова, Павло Шидловський (Київ). Історія дослідження четвертого ГПК Межиріцької стоянки

Smirnova Diana, Pavlo Shydlovskiy (Kyiv). History of the study of the fourth household unit of Mezhyrich site

Павло Шидловський, Стефан Пеан, Остап Цвіркун, Богдан Мамчур, Маргарита Чимирич (Київ). Четверте житло Межиріцької стоянки: результати роботи Літньої школи

Pavlo Shydlovskiy, Stephane Péan, Ostap Tsvirkun, Bohdan Mamchur, Marharyta Chymyrych (Kyiv). The fourth dwelling of Mezhyrich site: results of Summer School activity

Діана Дудник (Київ). Перспективність порівняльного аналізу епіграветських кам'яних індустрій басейну Середнього Дніпра: Межиріч та Бармаки

Diana Dudnyk (Kyiv). Perspectivity of the comparative analysis of Epigravettian lithic industries of the Middle Dnieper river basin: Mezhyrich and Barmaky

Олександр Яневич (Київ). Хронологія фінального палеоліту та неоліту Криму.

Olexandr Yanevich (Kyiv). Chronology of the final Palaeolithic and Neolithic of Crimea, Ukraine

Марта Андрійович (Берн). Зміна парадигми у дослідженнях неолітичної кераміки

Marta Andriyovych (Bern). Changing of the paradigm at the studies of the neolithic ceramic

Євген Пічкур (Київ). Порівняльний аналіз крем'яних комплексів поселень трипільської культури: Володимирівка та Андріївка

Yevhen Pichkur (Kyiv). Comparative analysis of lithic assemblages of Trypillian culture settlements Volodymyrivka and Andriyivka

Віктор Ключко (Київ). Металеві сокири з канельованим обухом доби ранньої та середньої бронзи України: типохронологія та культурна приналежність.

Victor Klochko (Kyiv). Metal axes with cannulated bells of early and late Bronze Age of Ukraine: typo-chronology and cultural affiliation.

Перерва на каву / Coffee break
15.00 – 16.00

Продовження секції: Археологія в системі освіти та науки
Continue of section: Archaeology in education and research
16.00 – 19.00

Ірина Чечуліна (Київ). Аттична чорнолакова кераміка з експозиції відділу Археологічного музею Інституту Археології НАН України
Iryna Chechulina (Kyiv). Attic black-glazed pottery from the collection of exposition of the Archaeological Museum of Institute of Archaeology of the NASU

Дмитро Дяченко (Вишгород). Слов'янські пам'ятки в історичній топографії Києва IX-X ст.
Dmytro Diachenko (Vyshgorod). Slavic monuments in the historical topography of Kiev IX-X centuries

Валерій Левченко (Одеса). Одеський вимір вищої археологічної освіти у другій половині XIX – першій половині XX ст.: історія, наукові школи, традиції
Valerij Levchenko (Odessa). The Odessa dimension of higher archaeological education in the second half of the XIXth and first half of the XXth century: history, scientific schools, traditions

Arturs Tomson (Riga). Between academic science and the society: first years of the Baltic Experimental Archaeology Summer School
Артурс Томсон (Рига). Поміж академічною наукою та суспільством: перші роки діяльності Літньої школи Балтійської експериментальної археології

Сергій Рижов, Вадим Степанчук, Олександр Науменко (Київ), Віктор Ветров, Олег Погорілець (Меджибіж). Досвід впровадження експериментальних досліджень в археології кам'яного віку: освіта, наука та музеєзнавство.
Serhij Ryzhov, Vadym Stepanchuk, Oleksander Naumenko (Kyiv), Viktor Vetrov, Oleh Pogorilets (Medzhybizh). Experience in the implementation of experimental studies in stone age archeology: education, science and museum studies

Катерина Валентинова, Марія Тимошенко (Київ). Центр підводної археології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: діяльність та перспективи
Kateryna Valentynova, Maria Tymoshenko (Kyiv). Center for Underwater Archaeology of Taras Shevchenko National University of Kyiv: nowadays and aspects

Олег Тубольцев, Симон Радченко (Запоріжжя). Майбутні археологи: де шукати Монтелиуса?
Oleg Tuboltzev, Simon Radchenko (Zaporizhzhia). Future Archaeologists: Where to Find Montelius?

Олександр Пересунчак (Кіровоград). Знахідки гуртка «Юний археолог»
Oleksandr Peresunchak (Kirovograd). Finds of young archeologist mug

Х Х

Секція: Музейна справа в системі освіти
Section: Museology in education and research
25 жовтня / October 25
10.00 – 14.00

Інна Кравченко (Київ). Використання церковно-археологічних музейних зібрань України в освіті

Inna Kravchenko (Kyiv). Use of church-archaeological museum collections of Ukraine in education

Анна Яненко (Київ). Практики музейництва у процесі підготовки кадрів української гуманітаристики протягом 1920-х – на початку 1930-х рр.

Anna Yanenko (Kyiv). Museum practices in the process of Ukrainian humanities personnel training during the 1920s – early 1930s.

Андрій Москаленко (Київ). Археологічні музеї вищих навчальних закладів України: культурно-просвітницький аспект діяльності

Andriy Moskalenko (Kyiv). The archaeological museums of higher educational institutions of Ukraine: cultural and educational aspects of activity

Любов Самойленко (Київ). Про університетське музейництво України загалом і про Археологічний музей КНУ зокрема

Lyubov Samoilenko (Kyiv). About the University Museum studies of Ukraine in general and the Archaeological Museum of Kyiv National University in particular

Dominika Kuśnierz-Krupa (Krakow). Museum of Cracow University of Technology as example of museum collection in higher institutes of education

Домініка Кушнієрз-Крупа (Краків). Технологічний музей Краківського університету як приклад музейного зібрання у вищих закладах освіти

Эмин Вагиф оглы Мамедов (Баку). Роль національного музею історії Азербайджана в деле изучения античного города Кавказской Албании Мингечевир

Emin Vagif oglu Mammadov (Baku). The role of the National Museum of the History of Azerbaijan in the study of the ancient city of Caucasian Albania Mingechevir

Ліза Маркіна (Київ). Сучасні методологічно-наукові концепції планування експозиції на прикладі музеїв історичного профілю на території Китаю

Lisa Markina (Kyiv). The modern methodological and scientific concepts of exhibition planning on the example of the museums of a historical profile in China

Лі Шуан, Чан Пен (Пекін), Юлія Івашко (Київ). Збереження і музеєфікація історичних об'єктів в Китаї

Li Shuang, Chan Peng (Beijing), Yulia Ivashko (Kyiv). Preservation and museuming of historic sites in China

Ганна Філіпова (Київ). Музей Івана Мазепи: дослідницький потенціал теми «Взаємини гетьмана Івана Мазепи з російським нобілітетом»

Hanna Filipova (Kyiv). Ivan Mazepa Museum: investigative potential of the topic «Relations of Hetman Ivan Mazepa and the Russian Nobility»

Світлана Іванова (Київ). Інноваційні методики в музейній педагогіці (на прикладі дитячого будинку «Перлінка»)

Svitlana Ivanova (Kyiv). Innovative methods in museum pedagogics (on an example of an orphanage «Perlynka»)

Любов Клочко (Київ). Реконструкція та репрезентація вбрання за археологічними матеріалами у музейній експозиції.

Lubov Klochko (Kyiv). The reconstruction and the representation of the dresses according to archeological materials in museum exposition

Андрій Оленич, Маргарита Чимирич (Київ). Сучасні проблеми музеїв-скансенів в Україні

Andriy Olenych, Marharyta Chymyrys (Kyiv). Contemporary problems of museum scansens in Ukraine

Перерва на каву

Екскурсія до Зоологічного музею

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Coffee break

Excursion to Zoological museum

of Taras Shevchenko National University

14.00 – 16.00

Круглий стіл / Round table

Обговорення проблем викладання археології та музеєзнавства.

Discussion of problems of teaching archeology and museum studies.

16.00 – 18.00

Х Х

РОЗДІЛ I: АРХЕОЛОГІЯ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ТА НАУКИ
PART I: ARCHAEOLOGY IN EDUCATION AND RESEARCH

Ростислав Терпиловський

Кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка на початку XXI століття

Наша, перша в Україні, кафедра археології була створена член-кореспондентом АН УРСР Л.М. Славіним у 1944 р. За 75 років свого існування підготовлено близько тисячі співробітників Інституту археології НАНУ, музеїв, університетів та пам'яткоохоронних установ.

На кафедрі працюють шість штатних викладачів (завідувач проф. Р.В. Терпиловський, доц. І.А. Кравченко, С.М. Рижов, Є.В. Синиця, П.С. Шидловський та канд. Істор. наук, ас. С.І. Іванисько) та три допоміжних працівника – Т.В. Лозниця, Л.Г. Салата та М.В. Чимирис. Навчальний археологічний музей очолює Л.Г. Самойленко, а міжкафедральну навчальну лабораторію «Центр підводної археології, археологічних та етнологічних досліджень» – Я.І. Морозова.

Кафедра забезпечує належний рівень викладання нормативних і спеціальних курсів, готуючи бакалаврів ОП «Археологія та преісторія» та магістрів ОП «Археологія» (спеціальність 032 «Історія та археологія»), а з 2018 р. – студентів ОР «Бакалавр» і «Магістр» нової спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство».

Археологічна і музейна практики дозволяють закріпити теоретичні знання. Протягом 2004-2019 рр. географія археологічної практики була доволі широкою – від Закарпаття до Середньої Наддніпрянщини та Криму. Наукові досягнення кафедри, зокрема, пов'язані із результатами вивчення пам'яток доби середнього та верхнього палеоліту, ранньослов'янського та давньоруського часу. Разом з науковцями Франції, Німеччини та Швейцарії здійснювались спільні експедиції, обробка археологічного матеріалу, взаємний обмін викладачами, науковцями та студентами, проводились наукові конференції. Наукова робота знайшла своє втілення, зокрема, й в серії публікацій, серед яких серійне видання «Vita antiqua», низка авторських монографій та навчальних посібників.

Зараз перед кафедрою постає низка складних проблем, вирішення яких вимагатиме наших спільних зусиль.

Rostyslav Terpylovskiy

The Department of Archaeology and Museology of Taras Shevchenko National University of Kyiv at the beginning of XXI century

The first Department of Archaeology in Ukraine was created by corresponding member of the Academy of Sciences of the USSR L.M. Slavin in 1944. During the 75 years of its existence, nearly one thousand staff members of the Institute of Archaeology of NASU, museums, universities and heritage protection institutions have been trained.

Six full-time teachers are working at the department (The head prof. R.V. Terpylovskiy, associate professors I.A. Kravchenko, S.M. Ryzhov, Ye.V. Synytsia, P.S. Shydlovskiy, and PhD S.I. Ivanysko) and three support workers – T.V. Loznytsia, L.G. Salata and M.V. Chymyrys. The Archaeological Museum is headed by L.G. Samoilenko, and the inter-departmental educational laboratory “Center for underwater archaeology, archaeological and ethnological researches” headed by Ya.I. Morozova.

The department provides an adequate level of teaching of normative and special courses, and prepare bachelors of the Archaeology and Prehistory educational program and masters of the Archaeology educational program (specialty 032 "History and Archaeology"), and from 2018 - students of Bachelor's and Master's degrees of the new specialty 027 "Museum Studies, Monuments".

Archaeological and museum trainings allow students to consolidate theoretical knowledge. During 2004-2019, the geography of archeological trainings was quite wide - from Transcarpathia to Middle Dnieper and Crimea. The scientific achievements of the department, in particular, are related to the results of the study of archaeological sites, which belong to Middle and Upper Palaeolithic, Early Slavic and medieval times. Together with scientists from France, Germany and Switzerland, joint expeditions, archaeological material processing, mutual exchange of teachers, scientists and students were carried out, and scientific conferences were held. Scientific work has been embodied, in particular, in a series of publications, including the annual edition of "Vita Antiqua", a number of monographs and textbooks.

Now the Department is facing a number of complex issues, the solution of which will require our joint efforts.

Олена Сминтина

Забезпечення якості вищої археологічної освіти в сучасній Україні: актуальні виклики та шляхи їх подолання

Забезпечення якості вищої освіти є одним з наріжних питань інтеграції України до європейського освітнього простору, а розробка надійного механізму контролю її якості постає одним з ключових механізмів реформування вищої освіти України. Археологічна освіта у цьому контексті має безперечну унікальність, що визначається передусім необхідністю запровадження вагомий практичної складової підготовки фахівців.

Одним з актуальних викликів забезпечення якості археологічної освіти стало запровадження у 2015 році нового переліку галузей та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, зокрема, утворення (за аналогією з європейською рамкою) спеціальності 032 «Історія та археологія». В результаті в освітньому просторі України археологія як окрема спеціальність зникає на всіх рівнях вищої освіти, від бакалаврату до докторських студій. Актуальні тенденції динаміки попиту абітурієнту на вступ до спеціальності 032 у переважній більшості випадків не дають простору для відкриття окремих освітніх програм з археології. Об'єктивні умови здійснення освітнього процесу у переважній більшості закладів вищої освіти приводять до того, що кількість кредитів, відведених на формування практичних навичок польових та камеральних археологічних досліджень, зменшується, а проведення виїзних археологічних практик студентів згортається.

Дієвим механізмом подолання даної проблемної ситуації, на наш погляд, може стати інтернаціоналізація археологічної освіти, розширення участі українських студентів-археологів у програмах академічної мобільності Erasmus+ та запрошення для читання позакредитних лекційних курсів провідних фахівців з університетів країн ЄС. Як варіант подібної практики детальніше розглядається досвід освітньої діяльності кафедри археології та етнології України факультету історії та філософії ОНУ імені І.І. Мечникова.

Olena Smyntyna

**Quality assurance in higher education in archaeology in contemporary Ukraine:
current challenges and mechanisms of their mitigation**

Quality assurance in higher education is of one the cornerstones of integration of Ukraine into European Higher Education Area, and elaboration of secure mechanisms of quality assurance can be regarded as one of the key issues of Ukrainian higher education reform. In this context archaeological education demonstrates obvious singularity, which is determined first of all by the necessity of fundamental practical skills training components.

One of the current challenges of quality assurance in archaeological higher education has become an introduction of new nomenclature of fields of studies and specialties in higher education (2015), particularly, introduction of specialty 032 “History and Archaeology” (in full correspondence with European system of specialties). As the result, archaeology as the basic specialty for diploma studies disappears in Ukrainian higher education area for all diploma levels, from bachelor studies to PhD programs. Current trends of university enrollees’ number dynamics for new specialty 032 in most cases provides no space for implementation of new curricula in archaeology. Unbiased conditions of educational activities in most of Ukrainian Universities have caused the decrease of number of ECTS credits envisaged for training of students practical skills in the field and cameral archaeology, in some cases one can observe also a reduction of students fieldwork training.

We suggest that internationalization of archaeological higher education can become an efficient mechanism which can help to overcome these challenges. Particularly, it is going about broader participation of Ukrainian students in Erasmus+ programs of academic mobility and invitation of lecturers from European Universities to deliver extra-ECTS credit courses. Recent experience of Department of Archaeology and Ethnology of Ukraine of Faculty of History and Philosophy of Odessa National I. I. Mechnikov University is discussed in this context.

Земфира Али гызы Гаджиева,
Наргиз Айдын гызы Алиярлы

Источниковедение и историография истории Азербайджана по археологическим памятникам

Азербайджан – древняя колыбель человечества, а ее история исчисляется многими тысячелетиями. На исторической территории Азербайджана были образованы ранне племенные союзы, преобразившиеся в конце I тысячелетия в древние государства (Манна, Мидия, Атропатена и Албания). История изучения Азербайджана и его богатой материальной культуры стало привлекать зарубежных историков-археологов в начале XIX века. Среди них следует указать историко-археологические исследования немецких ученых Ф. Шульца, В. Белка, Ф. Лехманн-Хаупта, Э. Реслера и др., французских Ж. де Моргана и Э. Шантреи т.д., которые впервые проводили археологические работы, но при этом не были исследованы. Археологические артефакты, обнаруженные в Азербайджане, относящихся к различным историческим периодам бронзы, железа и античности до сих пор демонстрируются в экспозициях Мировых музеев Европы как экспонаты с Кавказа. Первые сообщения об истории античного Азербайджанского государства Албании содержатся в письменных источниках ряда античных авторов (Страбона, Птолемея, Плиния, Плутарха и др.). На территории Азербайджана более двух сот лет проводятся археологические работы здесь были обнаружены стоянки древнего человека. В 1968 г. археологом Мамедали Гусейновым была обнаружена Азыхская пещера и фрагмент нижней челюсти пренеандертальца (гейдельбергского человека). Территория Низменного Карабаха исторически была заселена человеком и являлась одним из центров становления и развития производящего хозяйства на всем Кавказе. Азербайджанское правительство бережно относится к историческому наследию наших предков. В настоящее время азербайджанские археологи совместно с зарубежными специалистами: Германии, Франции, Англии, Японии, Кореи и т.д. проводят археологические раскопки по всей территории Республики.

Zemfira Ali gizi Hajiyeva,
Nargiz Aydin gizi Aliyarly

The chronology and historiography of the history of Azerbaijan on archaeological monuments

Azerbaijan is the ancient cradle of humanity whose history goes back thousands of years. Early tribal unions were formed on the historical territory of Azerbaijan, which transformed at the end of the 1st millennium into ancient states (Manna, Midia, Atropatena and Albania).

The history of the study of Azerbaijan and its rich material culture began to attract foreign historians and archaeologists at the beginning of the 19th century. This include historical and archaeological studies of the German scientists F. Schulz, V. Belck, F. Lehmann-Haupt, E. Resler and the French J. de Morgan and E. Chantrey and other scholars who carried out archaeological works for the first time. It should be mentioned archaeological artifacts that belonged to the people of Azerbaijan, relating to various historical periods of bronze, iron and antiquity were not studied.

In this regard, all the materials discovered are exhibited in the expositions of the World Museums of Europe, mistakenly indicating exhibits from the Caucasus. The first reports on the history of the ancient Azerbaijani state of Albania are contained in the written sources of a number of ancient authors (Strabo, Ptolemy, Pliny, Plutarch, etc.). For more than two hundred years, archaeological excavations have been conducted in Azerbaijan.

There was discovered the sites of an ancient man. In 1968, the archaeologist Mammadali Huseynov discovered the Azykh cave and a fragment of the lower jaw of the Pre-Neanderthal man (Heidelberg man).

In general, the discovery of scientists proved antiquity, the cultural connection of the inhabitants of the region from the Stone Age with the tribes and regions of Western Asia. The territory of Lowland Garabagh was historically inhabited by humans and was one of the centers of formation and development of a derivative economy in the Caucasus. Archaeological excavations prove that in the Stone Age people lived mainly in the lowlands of Garabagh, and only at the end of the Early Bronze Age settled in the foothills and mountains. The study of monuments on the territory of Garabagh allows us to study not only samples of the material culture of the Azerbaijani people, but also the conditions for the emergence of property inequality, classes and the first state formations in our country. Currently, Azerbaijani archaeologists, along with foreign experts from Germany, France, England, Japan, Korea, and others are conducting archaeological excavations in the Republic in order to enrich knowledge of the ancient history of Azerbaijan.

Ігор Цеунов

Про витоки курсу «Історія первісного суспільства»

На даний момент студенти-історики, аби отримати диплом, мають прослухати і здати курс «Історія первісного суспільства». Як ми можемо реконструювати соціально-політичні реалії давніх суспільств, маючи обмежений набір джерел? Саме це питання необхідно порушити, розглядаючи особливості викладання курсу «Історія первісного суспільства».

Ще з середини ХІХ ст. дослідження давнини мало характер речознавчий. Перша класифікація – це класифікація артефактів за матеріалом. А з початку ХХ ст. стала зароджуватись специфічна галузь знань – генетична соціологія. Соціологізм ставив питання про історію від конкретних до загальних проблем та явищ. В Росії в цій сфері працювали М.М. Ковалевський та К.М. Тахтарев, а в Україні – Грушевські.

З 20-х рр. ХХ ст. розвивалась партійна освіта. З 1921 р. в Інституті червоної професури ім. Свердлова в Москві П.І. Кушнером викладався курс «Історія розвитку суспільних форм» (ІРСФ). В цьому курсі соціологічний аспект вивчення давньої історії набув марксистського забарвлення.

У 1939 р. побачив світ перший підручник з курсу «Історія первісного суспільства» під авторством т.зв. «червоного археолога» з Ленінграду В.Й. Равдонікаса. Догматичність ідей, висловлених у праці В.Й. Равдонікаса, беззаперечна. А вже роком раніше від виходу «Історії первісного суспільства» світ побачив «Короткий курс історії ВКП(б)». У вступній частині «Короткого курсу» поданий абзац щодо первісної історії, ідентичний абзацу В.Й. Равдонікаса. А будь-які опоненти, інакші думки вже на той момент були викошені репресіями.

Роботи П.І. Кушнера, В.Й. Равдонікаса та П.П. Єфименка (починаючи з 1934 р.) структурно та частково ідейно повторювали працю Г. Обермаєра «Доісторична людина» (російськомовний переклад вийшов 1912-го р.). Отже, витоки курсу ІРС сягають довоєнних часів, і сучасна навчальна програма фактично продовжує марксистську традицію.

Ihor Tseunov

About the roots of “The History of primitive society” academic course

At the moment students-historians have to study the course “History of primitive society”. How we can have reconstruction of the socio-political life when our source base is bounded?

Material goods were in the center of attentions from the middle of the 19th century by the ancient history scholars. Since the beginning of the 20th century a specific sphere of knowledge appeared – genetic sociology. Sociologist’s conception of the primitive societies history raised a question about history from micro-level to global problems. M.M. Kovalevskiy and K.M. Tahtariiev worked in this sphere in Russia, Hrushevski in Ukraine.

Since 1920s Soviet party’s education was developing. P.I. Kushner wrote a course “History of society forms evolution” (HSFE) and he taught it in Institute of the red professors in honor of Sverdlow since 1921. In this course the studding of the sociologist’s aspect had a Marxist orientation.

In 1939 the first textbook “History of primitive society” was published. The author of this textbook was so-called “red archaeologist” V.Y. Ravdonikas from Leningrad. Dogmatism of Ravdonikas’ ideas is evident. A year before (1938) “Short course of the VKP(b) history” was printed. In the introduction of this course there is paragraph, which is identical to Ravdonikas’ one. At that time any possible opponents were repressed; opposite ideas were banned.

P.I. Kushner’s, V.I. Ravdonikas’ and P.P. Yefimenko’s (since 1934) monographies repeated the structure and partly ideas of H. Obermaier’s “Prehistorian human” (Russian-speaking translation was published in 1912). So, roots of “History of primitive societies” academic course is in 1920-30’s, but modern program is continuance of Marxist tradition in a fact.

Діана Смірнова,
Павло Шидловський

Історія дослідження четвертого ГПК Межиріцької стоянки

Межиріч - це епіграветська базова стоянка під відкритим небом, в басейні Середнього Дніпра, що датується 14,9-14,3 тис. років тому. Під час другого етапу дослідження поселення з 1976 по 1989 р. Міжнародна група фахівців під керівництвом М.І. Гладких - завідувача кафедри археології, етнографії та музеєзнавства Київського національного університету провели розкопки та міждисциплінарні дослідження стоянки. Результатом планомірного вивчення території стоянки стало виявлення четвертого житла з використанням кісток мамонта у споруді та низки господарських об'єктів навколо нього. Житло та навколишня територія були частково розкопане та залишене на місці з метою майбутньої музеєфікації. Початком вивчення четвертого господарсько-побутового комплексу є 1978 рік, коли в ході експедиції, що працювала під керівництвом М.І. Гладких, було виявлено четверте скупчення кісток мамонта. У 1994 р. для дослідження культурного шару почато планомірне дослідження площі четвертого ГПК. Дослідження зовнішнього простору виявило ряд цікавих знахідок та об'єктів. Стратиграфічні розрізи в межах четвертого розкопу засвідчили наявність декілька етапів функціонування цього об'єкту та декількох поверхонь мешкання.

З 2009 року 4 ділянка досліджується експедицією за участю таких організацій як кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (П.С. Шидловський), Національний музей природознавства, Франція (С. Пеан) із залученням вітчизняних та зарубіжних фахівців галузі зооархеології, геології, палеоботаніки, геоморфології тощо.

Так як, сучасний стан вимагає нового опису елементів та дослідження структурних особливостей ГПК, однією з цілей дослідження в 2018-2019 роках було проведення стаціонарних робіт з метою отримання даних про ступінь збереження культурних залишків всередині та ззовні житла та проведення реставраційних робіт, що забезпечить основу для подальшої музеєфікації об'єкта.

Diana Smirnova,
Pavlo Shydlovskiy

History of the study of the fourth household unit of Mezhyrich site

Mezhyrich is an Epigravettian open air base camp, in the Middle Dnieper basin, dated to 14.9-14,3 ka 14C BP. During the second stage of research from 1976 to 1989 an international group of specialists under supervision of M. Gladkykh – the Head of the Department of Archaeology, Ethnography and Museology of National University of Kiev, carried out the excavations and interdisciplinary research of the site. As the result in 1976 fourth mammoth bone dwelling and a field object around it was opened. The fourth dwelling was partially excavated and left in place for the purpose of a future museumification. The beginning of the study of the household unit 4 should be dated to 1978, when in the course of the expedition works under the direction of M.I. Hladkykh found a concentration of mammoth bones. In 1994 to investigate the cultural layer inside dwelling 4 and outer space excavations were held. An exploration of the cultural layer of the dwelling unit revealed a number of interesting finds and field objects. The stratigraphic sections within this trench revealed several stages of functioning of this object and several layers of human activity.

Since 2009, the dwelling 4 has been explored by an expedition involving organizations such as the Department of Archeology and Museum Studies at Taras Shevchenko National University of Kyiv (P.S. Shydlovskiy), National Museum of Natural History, France (S. Pean) with the involvement of national and foreign specialists in the field of zooarchaeology, geology, paleobotany, geomorphology, etc.

As the current state of affairs requires a new description of the dwelling elements, one of the goals of the 2018-2019 study was to conduct stationary studies of the filling of the dwelling. This works have to be continue in order to obtain data on structural features and the degree of preservation of cultural remains inside the dwelling, and to carry out restoration work to provide a basis for future museumification of the object.

**Павло Шидловський, Стефан Пеан, Остап Цвіркун,
Богдан Мамчур, Маргарита Чимирус**

Четверте житло Межиріцької стоянки: результати роботи Літньої школи

Межиріцька палеолітична стоянка – пам'ятка національного значення, що відноситься до епіграветського культурного кола і датується в межах 14,9 – 14,3 тис. ВР. Протягом більш ніж півсторічного дослідження пам'ятки на площі поселення було віднайдено чотири житла з кіток мамонта, які оточені господарськими об'єктами і які складають окремі господарсько-побутові комплекси. Завдяки детальним мікростратиграфічним дослідженням встановлено мінімум три епізоди заселення пам'ятки. Четверте житло, виявлене у 1976 р. експедицією М.І. Гладких залишене на місці з метою музеєфікації та планомірного вивчення.

Дослідницькі роботи в 2018-2019 рр. проводились в рамках проекту №Ф77/38811 Державного фонду фундаментальних досліджень «Межиріцька стоянка мисливців на мамонтів: археологічні дослідження та музеєфікація» і проекту 1804S Міжнародної спілки по вивченню четвертинного періоду (INQUA) «MEZHRYCH INTERNATIONAL ARCHAEOLOGY SUMMER SCHOOL: interdisciplinary study of a Late Pleistocene site». Останній проект що передбачав обмін досвідом між вченими з різних наукових та навчальних закладів та навчання молодих вчених та студентів сучасним методикам фіксації та інтерпретації археологічних знахідок.

Археолого-реставраційні роботи над рештками четвертого житла включали такі завдання:

- проведення реставраційних робіт над кістками – склейки великих кісток – елементів конструкції житла, надання зміщеним кісткам первинного розташування, тощо;

- археологічне дослідження в межах траншеї 1, що була прокладена експедицією Н. Корнієць у 1995-1996 рр.

Метою археологічних досліджень внутрішнього простору житла є детальне вивчення мікростратиграфічних особливостей заповнення, встановлення рівнів відкладень всередині споруди та отримання серій виробів з кременю та кістки для з'ясування типологічних та технологічних особливостей комплексу. Внутрішній простір житла досліджувався у двох окремих ділянках траншеї 1, що розташовуються у двох протилежних від центрального вогнища сторонах – північно-західній та південно-східній. Дослідження внутрішнього простору житла виявило складну структуру заповнення, що відзначається наявністю декількох поверхонь існування та спеціалізацією окремих ділянок.

Pavlo Shydlovskiy, Stephane Péan, Ostap Tsvirkun,
Bohdan Mamchur, Marharyta Chymyrys

The fourth dwelling of Mezhyrich site: results of Summer School activity

Mezhyrich Upper Palaeolithic site is a vestige of national value, which belongs to the Epigravettian cultural complex and dated to 14,9 - 14,3 ka ¹⁴C BP. During more than a half-century study of the site on the settlement area, four dwellings made of mammoth bones have been found, which are surrounded by archaeological structures and which constitute separate residential assemblages. Due to a detailed microstratigraphic analysis, at least three phases of settlement a site were defined. The fourth dwelling, discovered in 1976 by an expedition of M.I. Gladlykh, was left in place for museumification and systematic study.

Research works in 2018-2019 were carried out within the framework of State Fund for Fundamental Research project №Ф77/38811 "Mezhyrich site of mammoth hunters: archaeological research and museumification", and INQUA project 1804S. "MEZHRYCH INTERNATIONAL ARCHAEOLOGY SUMMER SCHOOL : interdisciplinary study of a Late Pleistocene site". The latter project supported the exchange of experience between scientists from various scientific and educational institutions and the training of young scientists and students with modern methods of recording and interpreting archaeological finds.

Archaeological and restoration work on the remnants of the 4th mammoth bone dwelling included the following tasks:

- carrying out restoration work on bone elements of the dwelling structure, including consolidation and gluing, providing original location of the displaced bones, etc.;
- archaeological excavation within the trench 1, which was laid out by the N. Korniyetz expedition in 1995-1996.

The archaeological research in the inner space of the dwelling aims to describe the microstratigraphic features of filling, identify the levels of deposits within the structure and record artefacts made of stone and bone to determine the typological and technological features of the assemblage. These new field works were conducted in two separate sections of the trench 1, which are located on two opposite sides of a central hearth. The interior space of the dwelling was investigated in two separate sections of the trench 1, which are located on two opposite sides of the central hearth - the northwest and south-eastern. The investigation of the internal housing space revealed a complicated filling structure, which is marked by the presence of several surfaces of occupation and the functional specialization of separate areas.

Діана Дудник

Перспективність порівняльного аналізу епіграветських кам'яних індустрій басейну середнього Дніпра: Межиріч та Бармаки

Щороку колекції кам'яних артефактів епіграветських пам'яток поповнюються чисельною кількістю матеріалів. Це зумовлює потребу не лише в детальному описі та аналізі їхніх комплексів, а й надає змогу провести порівняння різних крем'яних індустрій.

Для епіграветських пам'яток Середньодніпровського басейну характерна наявність різних типів індустрій. Одними з найяскравіших типів є межиріцький та мізинський. До першого дослідники зараховують стоянку Межиріч, до другого – Бармаки. На сьогодні ці дві пам'ятки активно досліджуються та мають чисельні колекції крем'яних артефактів, що дозволяє здійснювати всебічний порівняльний аналіз їхніх індустрій.

Компаративний аналіз крем'яних індустрій можливий, насамперед, за типологією виробів та особливостями складу знаряддєвих комплексів, а також за технологією первинної обробки та технологічними особливостями виготовлення знарядь.

Як у комплексі Межирічі, так і в Бармаках переважає використання одноплощадкового та двоплощадкового нуклеусу. Проте, згідно з попереднім аналізом, в Межирічі переважають нуклеуси для пластинок і мікропластин, а в Бармаках - пластин і пластинок. В обох пам'ятках у знаряддєвих комплексах домінують різці та є високим відсоток мікролітів. Але, для Межиріча характерна більша кількість скребачок на стоянці.

Це лише окремі аспекти порівняння цих індустрій. Повноцінний аналіз типологічного складу знарядь та технологічний аналіз може дати в рази більше спільних та відмінних ознак, що у всебічному комплексному аналізі індустрій стоянок можуть розповісти про різні шляхи розвитку епіграветського населення басейну Середнього Дніпра.

Diana Dudnyk

Perspectivity of the comparative analysis of Epigravettian lithic industries of the Middle Dnieper river basin: Mezhyrich and Barmaky

Every year the collection of stone artifacts of the Epigravettian sites is replenished with a large number of materials. It necessitates not only a detailed description and analysis of their complexes, but also makes it possible to compare different types of the flint industries.

The Epigravettian sites of the Middle Dnipro river Basin are characterized by the presence of different types of industries. Mezhyrichian and Mezinian types are ones of the most impressive. The first type presents Mezhyrich site, the second one – Barmaky. Today, they are actively studied and have numerous collections of flint artifacts, which allows to conduct the comprehensive comparative analysis of their industries.

The comparative analysis of the flint industry is possible, first of all, by the typology of artifacts and the features of the tool complexes, as well as the technology of primary processing and the technological features of the manufacture of tools.

The use of some type of the core dominates both in the Mezhyrich complex and in Barmaky. However, according to the preliminary analysis, in Mezhyrich cores for bladelets and microblades dominate, and blades and bladelets in Barmaky. In both complexes are prevailed by burins and a high percentage of microlithes. But, Mezhyrich is characterized by a large number of scrapers on the site.

There are only some aspects of comparing these industries. The complete analysis of the typological and technological analysis can significantly increase the number of common and distinctive features, which can be described in detail in the comprehensive analysis of the sites industry in various ways of the development of the Epigravettian population of the middle Dnipro Basin.

Хронологія фінального палеоліту та неоліту Криму.

Існуючий на сьогодні корпус радіовуглецевих дат заключних періодів кам'яної доби Криму дозволяє суттєво поточнити, а інколи і переглянути їх хронологію. Водночас, радіовуглецеві дати в запропонованій хронологічній схемі співвідносяться і перевіряються даними палеоекологічних визначень (геологічних, палінологічних, мікрофауністичних та малакофауністичних) та підтверджуються стратиграфічною позицією культурних шарів.

Із загальновизнаних на сьогодні п'яти культурних явищ фінального палеоліту та мезоліту Криму, найдавнішою є шан-кобинська культура. Її перші етапи припадають безумовно на Аллерьод та, цілком можливо, на більш раннє потепління фіналу плейстоцену - Бьолінг. Водночас, заключний етап шан-коби датується кінцем Бореалу. В другій половині Дріасу III та першій половині Пребореалу в Криму відомі носії свідерської культури, а в Пребореалі та Бореалі – носії шпанської культури. Початковий етап кукрецької культури в Криму датується ще першою половиною Пребореалу, а її заключний етап – першою половиною Атлантикуму. На першу половину Атлантикуму припадає розвиток в Гірському Криму мурзак-кобинської культури.

Співіснування в фінальному палеоліті та мезоліті Криму носіїв кількох культур, часом на одній і тій території, зокрема в Гірському Криму, відображає складні етно-культурні процеси, які проходили в цей час на півострові. Окремі культури мають сталий ареал та численні пам'ятки, це, зокрема, шан-кобинська та мурзак-кобинська Гірського Криму, кукрецька Рівнинного Криму тощо. Натомість свідерська та шпанська культури представлені нечисленними пам'ятками, які є свідченням періодичних міграції в Крим окремих груп мисливців Північної України (свідер) або ж степових мисливців Півдня України (шпанська культура).

Olexandr Yanevich

Chronology of the Final Palaeolithic and Neolithic of Crimea, Ukraine

Current corpus of the C14 dates of the final periods of Stone Age of Crimea allows to clarify, and, probably, to revise their chronology. Simultaneously, C14 dates in the proposed chronological scheme correspondence and can be tested by the dates of the paleecological determinations (geologic, palinologic, microfaunistic and malakofaunistic). Also they are confirmed with the stratigraphic position of the cultural layers.

Shan-Koba culture is the earliest among the 5 accepted cultural phenomena of the Final Palaeolithic and Mesolithic of Crimea. Its first stages belong to Allerod and, probably, Bolling, more early warming of the Final Pleistozen. At the same time, the final stage of the Shan-Koba culture is dated as the end of the Borial.

The bearers of the Sviderian culture are known in the second part of the Drias III and the first part of the Preboreal, Shpan-Koba bearers are known in Preboreal and Boreal. The first stage of the Kukrek culture in Crimea is dated as the first half of the Preboreal, it's final stage – as the first half of Atlantikum. Murzak-Koba culture development in the Mountain Crimea belong to the first half of the Atlantikum.

Coexistence of the bearers of the several cultures in the Final Palaeolithic and Mesolithic of Crimea, sometimes on the same territory, in particular, in the Mountain Crimea, reflect complicated ethno-cultural processes. Some cultures have stabile areal and numerous sites – for example, Shan-Koba and Murzak-Koba cultures of the Mountain Crimea, Kukrek culture of the Plain Crimea etc. At once, Sviderian and Span cultures are represented by few sites. They are evidences of the periodical migrations of the some groups of the Northern Ukrainian hunters (Sviderian) or the Steppe hunters of the South of Ukraine (Shpan culture) to Crimea.

Марта Андрійович

Зміна парадигми у дослідженнях неолітичної кераміки

Кераміка - один з найінформативніших ресурсів для дослідження неолітичного населення.

З кінця XIX століття дослідники шукають різні алгоритми та стратегії дослідження та атрибуції кераміки. До кінця XX століття дослідження кераміки стали комплексними: від аналізу посуду як окремого об'єкта, до реконструкції технології виготовлення. Дослідники розділили методи вивчення кераміки на групи: 1. опис технологічної інформації; 2. опис форми; 3. аналіз орнаменту; 4. реконструкція культурної традиції гончарства. Разом з фізико-хімічними аналізами ці методи підтверджують теоретичну гіпотезу.

Разом з розвитком фізичних методів в археологічних дослідженнях слідом також змінюються методи і моделі аналізу, підходять до нових концепцій археологічних теорій.

Наразі, "потенціал" вивчення кераміки і гончарства законсервувався і обмежився у визначеннях "культура" і "тип". Зміна парадигми та бачення, що таке культура та які саме має характерні культурні атрибути, безпосередньо вплинула на те, як археолог повинен інтерпретувати артефакти. Раніше всі чотири методичні групи описували кераміку та технологію виробництва, а результати були зосереджені на культурній інтерпретації. Тепер, після фази опису та класифікації головне питання віднести кераміку до соціальних груп та з'ясувати контакти та впливи між сусідніми соціальними групами. Це надзвичайно актуально для неолітичного суспільства, в умовах обмеженої кількості ресурсів.

Посуд - це та категорія артефактів, яка найбільше проходить через життя людини: він був присутнім у повсякденному житті, та набуває особливого значення в поховальному обряді.

Marta Andrijovych

Changing of the paradigm at the studies and interpretation of the Neolithic pottery

The pottery is one of the most interested resource for studying and un-packaging of Neolithic societies.

From the end of the XIX century of the archaeological research scholars looking for different algorithms and strategies in the ceramic studies and attributions. To the end of the XX century, ceramics studies became more complex: from pottery as an object to the technology of the manufacture. Scholars defined methodological groups of the ceramic's investigation as 1. the description of the technologic information; 2. Form description; 3. Patterns analyses; 4. Reconstruction of the cultural traditions of the pottery. Different methodic together with physical-chemical analyses can prove a theoretical hypothesis.

Together with the development of physical methods in archaeological research should also develop the methods of form and pattern analyses and fit to the new archaeological theories' concepts.

But in one of the points, the pottery "potential" had been conserved in the definition of "culture" and were squeezed with terms of "type". Changing the paradigm at the using of ideas of what is culture and what is cultural attributes directly influenced how should the archaeologist interpret the artifacts. Earlier all four methods groups of the pottery described the ceramic and the technology of production and then results were focused on cultural interpretation. Now after the phase of description and classification main question to attribute ceramic to the social groups and figure out contacts and influences. It is a strongly relevant for the Neolithic society when we have limited resources and opened questions.

The ceramic are those artifacts that are the most livable by the human being: they were a part of the everyday life of a human as well as a part of the last funeral.

Євген Пічкур

Порівняльний аналіз кременевих комплексів трипільських поселень Володимирівка та Андріївка

Нещодавно здобута в результаті проведених археологічних робіт на поселенні трипільської культури Володимирівка колекція виробів з кременю дала змогу по-новому поглянути на особливості кременевого комплексу пам'ятки, а порівняння його з раніше опублікованим комплексом поселення Андріївка дозволило зробити деякі узагальнюючі висновки щодо характерних рис кременевої індустрії володимирівської групи в цілому.

Колекції налічують 121 (Володимирівка, далі В) та 181 виріб відповідно (Андріївка, далі А). Відходи виробництва представлені нуклеусами, відщепами, пластинчастими виробами та ін. і складають 47.1% (57 екз. В) та 17.7% відповідно (32 екз. А) від загальної кількості виробів. Знаряддя складають 52.9% (64 екз. В) та 82.3% відповідно (149 екз. А). Серед них присутні пластини з ретушшю та їх фрагменти: 15 екз. (В), 38 екз. (А); відщепи з ретушшю: 21 екз. (В), 23 екз. (А); скребки на відщепках та пластинах: 3 екз. (В), 30 екз. (А); скобелі: 6 екз. (В), 22 екз. (А); вкладені серпів: 3 екз. (В), 19 екз. (А); перфоратори: 4 екз. (В), 3 екз. (А); долотоподібні знаряддя: 4 екз. (В), 2 екз. (А); вістря стріл: по 2 екз. та ін. поодинокі типи знарядь (напр., комбіновані, невизначені та ін.). Незначні відмінності полягають у відсутності деяких типів знарядь у розглядуваному комплексі Володимирівки — різців, скребел, сокир порівняно з Андріївкою (3, 4, 1 екз. відповідно). Натомість у Володимирівці присутні знаряддя, задіяні в процесі кременеобробки — відбійники (2 екз.).

Схожість обох комплексів простежується не тільки за типологічними, а й за кількісними показниками. Невеликі розбіжності можна пояснити нерівномірністю дослідження пам'яток. Більшість виробів виготовлено з місцевої сировини, що зустрічається безпосередньо поблизу обох поселень, за виключенням поодиноких знарядь, для виготовлення яких використана сировина, яка за своїми характеристиками схожа на "волинський" кремій (або відноситься до останнього).

Відповідно, до характерних рис кременевої індустрії володимирівської групи слід віднести:

1. повний цикл індустрії: видобуток — первинна — вторинна обробка кременю;
2. максимальне використання місцевих видів кременевої сировини;
3. пластинчастий характер індустрії: первинне розколювання спрямоване на отримання коротких пластин та пластинок;
4. високий відсоток в знаряддєвому наборі ретушованих відщепів;
5. низький відсоток специфічних типів знарядь (різці, скребла, сокири тощо).

Автор висловлює подяку учасникам українсько-європейського проекту, присвяченого вивченню феномену трипільської культури Роберту Хофманну та Людмилі Шатіло за надану можливість ознайомлення з матеріалами.

Pichkur Yevhen

Comparative analysis of lithic assemblages of Trypillian culture settlements Volodymyrivka and Andriivka

The collection of flint products, which was recently obtained as a result of archaeological work on the Volodymyrivka settlement of Trypillia culture, allowed to take a fresh look at the features of the lithic assemblage of the site. Comparing it with the previously published assemblage of Andriivka settlement allowed us to draw some general conclusions about the characteristic features of the flint industry of the Volodymyrivka group as a whole.

The collections consist of 121 (Volodymyrivka, further in text V) and 181 (Andriivka - A) products respectively. The production waste is represented by cores, flakes, blade blanks, etc. and represent 47.1% (57 items V) and 17.7% respectively (32 items A) of the total number of products. The tools are 52.9% (64 it. V) and 82.3% respectively (149 it. A). These include retouched blades and fragments: 15 it. (V), 38 it. (A); retouched flakes: 21 it. (V), 23 it. (A); end scrapers on flakes and blades: 3 it. (V), 30 it. (A); notched: 6 it. (V), 22 it. (A); sickle insets: 3 it. (V), 19 it. (A); perforators: 4 it. (V), 3 it. (A); chisel-like tools: 4 it. (V), 2 it. (A); arrowheads: 2 it. both for V and A and other single types of implements (eg, combined, undefined, etc.). The slight differences are the absence of some types of tools in the Volodymyrivka assemblage - burins, scrapers, axes compared to Andriivka (3, 4, 1 items, respectively). Instead, Volodymyrivka has implements involved in the flint knapping - hammers (2 items).

The similarity of both assemblages is traced not only in typological but also in quantitative indexes. The small differences can be explained the uneven exploration of the sites. Most of the products are made from local raw materials, which are found directly near both settlements, with the exception of single implements, for the production of which, which are similar in character to the Volyn flint (or related to the latter).

Accordingly, the characteristic features of the lithic industry of the Volodymyrivka group include:

1. Full industry cycle: mining - primary - secondary flint treatment;
2. Maximum use of local types of flint;
3. Blade orientation of the industry: primary knapping is aimed at producing short blades and bladelets;
4. A high percentage in the tool set of retouched flakes;
5. Low percentage of specific types of tools (burins, scrapers, axes, etc.).

The author is grateful to Robert Hoffmann and Ludmila Shatilo, the participants of the Ukrainian-European project dedicated to the research of the Trypillian culture phenomenon for the opportunity to study the obtained materials.

Віктор Клочко

Металеві сокири з канельованим обухом доби ранньої та середньої бронзи України: типохронологія та культурна приналежність.

Звичай укріплювати обухи металевих сокир доби ранньої бронзи України рельєфними канелюрами, які одночасно виконували і функції декору, вірогідніше за все, був запозичений з Малої Азії, де такі канелюри є типовими для обушкових сокир доби ранньої, середньої та пізньої бронзи. Канелюри представлені на деяких сокирах типу Баніябик раннього етапу ямної культури Середньої Наддніпрянщини, типах Пришиб та Колонтаїв-Корбаска катакомбної культури Центральної України та деяких сокирах типу Козарац-Стубло культури шнурової кераміки. Більш популярними канелюри стають за доби середньої бронзи на сокирах пізнього етапу ямної та катакомбної культур та на сокирах доби пізньої бронзи Північного Кавказу. Тож звичай прикрашати канелюрами обухи сокир бронзової доби на Україні можна розглядати в якості «маркерів» культурних зв'язків з Малою Азією.

Victor Klochko

Metal axes with cannulated bells of early and late Bronze Age of Ukraine: typochronology and cultural affiliation.

It is a custom to strengthen the metal axes of the Early Bronze Age in Ukraine with relief flutes that simultaneously performed the functions of the decor, most likely, was borrowed from Asia Minor, where such flutes are typical of the axes of the early, middle and late bronze period. Flutes are presented on some axes of the type Baniabik the early stage of the yamna culture of the Middle Dnieper, types of Prishib and Kolontaev-Korbaska catacomb culture of Central Ukraine and some axes of the type Kozarats-Stublo culture of corded ware culture. More popular flutes are becoming in the middle bronze age on axes of late stage of yamna and catacomb cultures and on axes late Bronze Age of the North Caucasus. So it is a custom to decorate axes with flutes of the Bronze Age in Ukraine can be considered as "markers" of cultural links with Asia Minor.

Ірина Чечуліна

Аттична чорнолакова кераміка з експозиції відділу Археологічного музею ІА НАНУ

Аттична чорнолакова кераміка посідає особливе місце серед усього грецького посуду, вона широко імпортувалася за межі Аттики і саме тому є надійною датуючою ознакою для археологічних комплексів практично на всіх пам'ятках, до яких сягав аттичний керамічний імпорт.

Колекція матеріалів, що були знайдені в Ольвії, що нині зберігається в Археологічному музеї ІА НАНУ доволі чисельна. До дослідженої нами частини матеріалу відноситься аттична чорнолакова кераміка, що була знайдена в Ольвії в різні роки на різних ділянках розкопів, з 1962 по 2000 рр. Деякі знахідки на жаль мають лише музейні фондові номери, тож ми не маємо змоги прослідкувати їх походження. Весь керамічний матеріал добре збережений, всі необхідні ділянки належним чином відреставровано, вони експонуються в основному залі, присвяченому археології України залізного віку.

Переважну більшість дослідженої колекції складають посудини для пиття вина – одинадцять посудин з досліджених шістнадцяти, що за матеріалами Афіньської Агори датуються в межах 500 – 325 рр. до н.е.

Посуд для пиття вина представлено киликами та канфарами різних типів. Це чаші типу «болсал» 420 р. до н.е. – два екземпляри; канфароподібні килики 340 – 325 рр. до н.е. – два екземпляри; два канфари елліністичного часу з накладним орнаментом IV ст. до н.е. та один канфар – мікроформа; скіфосоподібний килик 410 р. до н.е.; чаша на високій ніжці 500 р. до н.е.; килик типу «delicate class» 430 р. до н.е. та килик на ніжці середини V ст. до н.е.

До відкритих типів посуду належить миска з відігнутих краєм 420 р. до н.е. та рибне блюдо 350 – 325 рр. до н.е. До рідких знахідок посуду закритих форм відноситься ойнохоя з рельєфним орнаментом V ст. до н.е. та пеліка елліністичного часу з накладним орнаментом.

Усі наведені форми мають прямі аналогії серед матеріалів Афіньської Агори та знахідок аттичного чорнолакового посуду з інших міст Північного Причорномор'я. Дані форми належать до парадного столового посуду та ще раз демонструють активні торгові зносини Ольвійського полісу з Аттичним регіоном протягом класичного часу.

Iryna Chechulina

Attic black-glazed pottery from the collection of exposition of the Archaeological Museum of IA NASU

Finds of Attic tableware and ceremonial ware in the North Black Sea region are mass, and that is why they are so important since they provide information for detailed chronology of ancient material.

The collection of finds from Olbia, which is exhibited in the Archaeological Museum of IA NASU is quite numerous. The investigated part of the material includes Attic black-glazed pottery, which was found in Olbia in different years at different sites of excavations, from 1962 to 2000. Some finds, unfortunately, have only museum archive numbers, so we are not able to trace their origin. All the ceramic material is well-preserved, all necessary parts are properly restored, they are exhibited in the main hall dedicated to archeology of the Iron Age of Ukraine.

The vast majority of the studied collection consists of vessels for drinking wine – eleven vessels of the sixteen studied, dating from the Athenian Agora from 500 to 325 BC.

Pottery for wine are represented by cups and kantharos in various types. These are the cup – «bolsal» 420 BC. – two examples; cup-kantharos 340–325 BC – two examples; two Hellenistic kantharos with an applique ornament IV BC and one kantharos – micro form; cup-skyphos 410 BC; stemmed dish 500 BC; cup "delicate class" 430 BC and a stemmed cup of the middle of the 5th B.C.

Open types of pottery include a bowl with an outturned rim 420 BC and fish plate 350–325 BC.

Rare finds of the pottery of the closed forms are oynohoya with relief ornament of the V century BC and a Hellenistic pelika with an applique ornament.

All the above forms have direct analogies in the material from the Athenian Agora and finds of Attic black-glazed ware from other cities in the Northern Black Sea. These forms belong to the ceremonial tableware demonstrate an active trade relations of the Olbio Polis with the Attic region during the classical time.

Дмитро Дяченко

Слов'янські пам'ятки в історичній топографії Києва IX-X ст.

Питанню утворення та першопочаткового розвитку Києва як провідного ранньосередньовічного торгово-ремісничого та політичного центру, а також його історичній топографії присвячено чималу кількість наукових праць, котрі вже більше двохсот років розвивають зазначену проблематику. Незважаючи на таку жваву дискусію, результат якої становить «класику» вітчизняної археологічної русистики, залишається низка проблем, котрі так і не знайшли свого вирішення. Одна з найголовніших – трактування наявності слов'янських старожитностей кінця I тис. н.е., а саме роменської та райковецької культури в ареалі Києва на світанку його історії. Загалом же дискусія зводиться до доволі простого питання: чи виник давньоруський Київ на основі слов'янського поселення (чи поселень?), що було місцевим племінним центром, чи ж то слов'янський матеріал з'являється в результаті об'єднання навколо вже давньоруського Києва племен з довколишніх територій, як результат інтеграційних процесів, пов'язаних з формуванням магістральних торгівельних шляхів та давньоруської держави в середньому Подніпров'ї? Аналізуючи весь історіографічний доробок, можна сказати, що дослідники Києва майже одногосно погоджуються з першою тезою. Будучи під сильним впливом історичної традиції та Повісті минулих літ, покоління за поколінням киевознавці-археологи намагалися підлаштувати археологічні реалії до літописної оповіді. Однак, детальний розгляд пунктів, де трапляється роменський та райковецький матеріал, а також його контексту, можна прийти до діаметрально інших висновків. Так, слов'янські старожитності доволі малочисельні та фрагментарні, зустрічаються виключно разом з матеріалами вже сформованої давньоруської культури, і являються радше виключенням, а не правилом. Тому можна стверджувати, що існування слов'янських старожитностей свідчить про залучення до ранніх давньоруських торгово-ремісничих осередків довколишнього слов'янського населення. Окрім Києва, така ситуація простежується в Чернігові, Вишгороді, Седневі, Витачеві – в містах, котрі активно функціонують вже протягом першої половини X ст.

Dmytro Diachenko

Slavic monuments in the historical topography of Kiev IX-X centuries

A considerable amount of scientific works is devoted to the question of the formation and initial development of Kyiv as a leading early medieval trade, craft and political center. The same applies to its historical topography. These works have been developing mentioned issues for about two hundred years. Such lively discussion created the "classics" of domestic archeological rusistics. However, there remain a number of problems that have not yet been resolved. One of the most important is the interpretation of the Slavic antiquities of the end of the 1st millennium AD, namely, Romenska and Raikovetska culture in the Kyiv area at the dawn of its history. Discussion Topic: Did the Ancient Kiev emerge from a Slavic settlement (or settlements?) that was a local tribal center, or did Slavic material emerge as a result of the unification of tribes from nearby territories around ancient Kiev as a result integration processes related to the formation of main trade routes and the ancient state in the Middle Dnieper? Researchers of Kiev almost unanimously agree with the first thesis. Generation by generation, archaeologists from Kiev have tried to adjust the archaeological realities to the chronicle. They were strongly influenced by the historical tradition and Primary Chronicle. However, a detailed examination of the points where are the Romenskiy and Raikovetsky material, as well as its context, may lead to the opposite conclusions. Yes, the Slavic antiquities are small and fragmentary, occur solely with the materials of the already formed ancient Rus culture, and are the exception rather than the rule. Therefore, it can be argued that the existence of Slavic antiquities indicates the involvement of the early Slavic centers of the Slavic population. In addition to Kiev, this situation is observed in Chernihiv, Vyshgorod, Sednev, and Vitachev. In cities that were active during the first half of the X century.

Валерій Левченко

Одеський вимір вищої археологічної освіти у другій половині XIX – першій половині XX ст.: історія, наукові школи, традиції

На основі міждисциплінарного підходу проведено дослідження основних етапів та проблем розвитку вищої археологічної освіти в Одесі у другій половині XIX – першій половині XX ст. У XIX ст. провідним центром наукових досліджень з археології в Одесі традиційно був Новоросійський університет. В його стінах відбувалося акумулювання наукових досліджень у галузі класичної археології та зароджувався процес інституціоналізації археологічної освіти та науки в Одесі. Починаючи з 1920 р. відбулися зміни у галузі вищої освіти щодо підготовки фахівців-археологів. Простежено елементи реформи вищої освіти радянської доби 1920–1930-х рр., з її експериментами у галузі археологічної освіти, процес відновлення історичних факультетів у 1934 р. та відродження імперської системи вищої освіти під час німецько-румунської окупації Одеси. Радянська археологічна наука у перші післяреволюційні роки, яка зросла на фундаменті дореволюційної археології, отримала організаційну спадкоємність, що проявилось у формуванні штату Одеського археологічного інституту та Одеського державного історико-археологічного музею, де впродовж 1921–1933 рр. були об'єднані основні сили одеських археологів, а їх провідні фахівці згодом увійшли до складу кафедри історії стародавнього світу та археології, відкритої 1934 р. історичного факультету Одеського державного університету. Процес інституціоналізації археологічних досліджень в Одесі відбувався у складних суспільно-політичних і соціально-економічних умовах та не набув стабільного стану. Не дивлячись на катаклізми перших післяреволюційних часів, постійні трансформації мережі вишів і наукових установ, переслідування і смерть багатьох спеціалістів, кадровий склад одеських вчених зміг сприяти розвитку вищої археологічної освіти в Одесі.

Valerij Levchenko

The Odessa dimension of higher archaeological education in the second half of the XIXth and first half of the XXth century: history, scientific schools, traditions

On the basis of the interdisciplinary approach, the study of the main stages and problems of the development of higher archaeological education in Odessa in the second half of the nineteenth and first half of the twentieth century was conducted. In the nineteenth century the leading center for scientific research on archeology in Odessa was traditionally the Novorossiysk University. In its walls, the accumulation of scientific research in the field of classical archeology and the emergence of the process of institutionalization of archaeological education and science in Odessa. Since 1920 there have been changes in the field of higher education for the training of archaeologists. The elements of the reform of higher education of the Soviet era of the 1920s and 1930s were traced, with its experiments in the field of archaeological education, the process of restoration of historical faculties in 1934 and the revival of the imperial system of higher education during the German-Romanian occupation of Odessa. The Soviet archaeological science in the first post-revolutionary years, which grew up on the foundation of pre-revolutionary archeology, received organizational continuity, manifested itself in the formation of the state of the Odessa Archaeological Institute and the Odessa State Historical and Archaeological Museum, where during the 1921-1933 biennium the main forces of the Odessa archaeologists were united, and their leading specialists subsequently became part of the Department of History of the Ancient World and the Archeology of the Open 1934 Historical Faculty of the Odessa State University. The process of institutionalization of archaeological research in Odessa took place in difficult socio-political and socio-economic conditions and did not become stable. Despite the cataclysms of the first post-revolutionary times, the constant transformation of the network of universities and scientific institutions, the persecution and death of many specialists, the staff of Odessa scientists was able to promote the development of higher archaeological education in Odessa.

Arturs Tomson

Between academic science and the society: first years of the Baltic Experimental Archaeology Summer School

Since 2013 the Baltic Experimental Archaeology and Ancient Technologies Summer School is organized. Since the first project of this kind in 2013 more than 90 participants have taken part in it – learning flint knapping, prehistoric pottery making, bronze working, bone, antler and wood working and blacksmithing. Lecturers of different fields, as geology and biology were involved too. Several experiments of cremation burial simulations were undertaken and remains investigated years later. Main participants were anthropology and archaeology students however, it was open to any interested participants. The project proved necessity of practical importance of real interdisciplinary experience exchange both for archaeology, anthropology students as well the forensic sciences.

Артурс Томсон

Поміж академічною наукою та суспільством: перші роки діяльності Літньої школи Балтійської експериментальної археології

З 2013 року організована літня школа Балтійської експериментальної археології та стародавніх технологій. З часу першого подібного проекту в 2013 році в ньому взяли участь понад 90 учасників – проводилось навчання з обробки кременю, виготовлення первісних гончарних виробів, з обробки бронзи, обробки кістки, рогу, дерева та ковальства. Також, були залучені викладачі з таких спеціальностей, як геологія та біологія. Було проведено кілька експериментів із моделювання кремаційних поховань, які були досліджені через декілька років. Головними учасниками були студенти напрямків антропології та археології, однак Школа була відкритою для всіх бажаючих. Проект підтвердив важливе значення практичного міждисциплінарного обміну досвідом як для студентів археологів та антропологів, так і для криміналістики.

Сергій Рижов,
Вадим Степанчук,
Віктор Ветров,
Олександр Науменко,
Олег Погорілець

Досвід впровадження експериментальних досліджень в археології кам'яного віку: освіта, наука та музеєзнавство

Сучасні науково-пошукові роботи в археології пов'язані з необхідністю перевірки даних різнманітними методами. До таких методів в археології належить експериментальний. Водночас, в процесі науково-пошукової роботи виникає необхідність підготовки молодих науковців, які здатні оволодівати новими методами обробки та інтерпретації археологічного матеріалу.

За останні 5 років на базі кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» за участю співробітників Інституту археології НАН України були створені експериментальні майданчики та експериментально-трасологічна лабораторія по вивченню кам'яних виробів. Була розроблена методика експериментальних досліджень та створена електронна база даних з застосуванням новітніх технологій фіксації, обробки та візуалізацій матеріалу.

На даному етапі впроваджується експериментальна програма по вивченню та реконструкції найдавніших технік розщеплення каменю на нижньопалеолітичних стоянках України.

В представлений роботі подаються методологічні аспекти проведення експериментальної програми «Перші техніки та технології ранньої преісторії України».

Serhii Ryzhov,
Vadym Stepanchuk,
Victor Vetrov,
Oleksander Naumenko,
Oleg Pogorilets

Experience in the implementation of experimental studies in stone age archeology: education, science and museum studies

At the present stage, research in archaeology is inextricably linked with the testing and verification of various methods. One of these methods in archaeology include experiment. At the same time, in the process of research work there is a need to train young scientists who are able to master new methods of processing and interpretation of archaeological material.

For the last 5 years, experimental sites and an experimental laboratory have been established on the basis of the Department of Archaeology and Museum Studies at Taras Shevchenko National University of Kyiv and the State Historical and Cultural Reserve "Mezhibizh" with the participation of the Institute of Archaeology of NAS of Ukraine. Experimental research methodology was developed and an electronic database was created using the latest technologies of material fixation, processing and visualization.

At this stage, an experimental program for the study and reconstruction of the ancient stone knapping methods and techniques in the Lower Palaeolithic of Ukraine is being implemented.

The methodological aspects of carrying out the experimental program "The first techniques and technologies of the early prehistory of Ukraine" are presented in the paper.

Катерина Валентирова,
Марія Тимошенко

Центр підводної археології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: діяльність та перспективи

Центр підводної археології Київського національного університету імені Тараса Шевченка є одним з провідних осередків підводних археологічних досліджень в Україні. За тридцять років його існування було реалізовано ряд проектів міжнародного рівня, налагоджено сталу систему співпраці з зарубіжними колегами.

Підводна археологія є галуззю, що стрімко розвивається. Залучення нових технологій та методик виводить інформативність підводних досліджень на принципово новий рівень. Інтерес до вивчення археологічних об'єктів, що знаходяться під водою, зростає, в першу чергу, серед молодих дослідників та широкого кола людей, які не є фахівцями в сфері. Це робить підводну археологію перспективною не тільки в контексті наукового пошуку, але й в плані його популяризації в суспільстві.

Станом на сьогодні Центр підводної археології не тільки продовжує розвивати традиційні вектори своєї діяльності, але й знаходиться в процесі розробки стратегії, адаптованої до викликів сучасності, що дозволить зробити максимальний внесок в розвиток світової підводної археології як в суто науковому, так і в освітньому плані.

Kateryna Valentynova,
Maria Tymoshenko

Today Center for Underwater Archaeology of Taras Shevchenko National University of Kyiv continues to expand customary vectors of its activity and makes new strategy which would help to optimize it.

Олег Тубольцев,
Симон Радченко

Майбутні археологи: де шукати Монтеліуса?

Після визначення бажаного фаху та вступних іспитів першокурсники, що обрали історичний факультет, занурюються у неозорий океан археології первісної доби. Далеко не всі вчорашні школярі здатні його подолати; ті ж, хто успішно опанував матеріал курсу, вирушають на літню практику, щоб переконатись, що необхідних навичок за рік навчання не отримали. Це абсолютно зрозуміло: польові та теоретичні дослідження дуже різні, потребують різних умінь, часто — іншого темпераменту. Складність дослідницької роботи й відсутність реальних можливостей опанування навичок роботи в полі під час академічного навчання істотно знижує привабливість професії. Шлях від теоретичних знань до практичних навичок видається надто звивистим і тернистим.

А от рух у зворотному напрямі, від ретельної польової роботи до академічних досліджень, має низку переваг. Набуття експедиційного досвіду до початку фахової освіти полегшує опанування фундаментальних основ теоретичної археології. Обираючи майбутню професію, археолог-аматор не рухається навпомацки, а розуміє, що чекає в майбутньому. Бажання долучатись до польової роботи є додатковим стимулом для подолання труднощів вищої освіти.

Такою логікою керуються археологічні гуртки, що навчають школярів принципам польових досліджень, змалку привчаючи їх до особливостей нашої науки. Вихідці з таких осередків не лише закохані у майбутню професію, але й підготовані до практичної роботи. “Нова археологічна школа” протягом 16 років долучила до експедицій в Україні і за кордоном сотні учасників, має десятки публікацій та кілька проектів. Однак повністю реалізувати потенціал гуртка важко — на заваді стають відсутність реальної підтримки академічного середовища, зневажливе ставлення до одержаних нами наукових результатів та низька активність взаємодії з археологами- фахівцями.

Oleg Tuboltzev,
Simon Radchenko

Future Archaeologists: Where to find Montelius?

After passing entrance exams for Historical Department young students open their way into the endless ocean of prehistorical archaeology. Few of them will conquer this ocean and visit summer archaeological fieldwork, only to realize they lack knowledge about field archaeology. There is no wonder since theoretical studies are very different from field ones, involving divergent skills and temperament. Both difficult research process and inability to learn fieldwork skills during academic year make archaeology a far less attractive profession. The path from theory to practice is way too complicated.

On contrary, moving on from thorough fieldwork to academic research is much easier. Fieldwork experience gained before the academic education simplifies learning the fundamentals of theoretical archaeology. Moreover, experienced archaeology students understand their professional outlook and choose their profession wisely rather than blindly. Desire to continue fieldwork activity is an extra stimulus to overcome the obstacles of higher education.

Aforementioned principle found its application in archaeology clubs and NGO's which teach teenagers the principles of field archaeology and show them the features of this science. Young scholars from the clubs fall in love with their future profession and become ready for the fieldwork. Since year 2002 "New Archaeological School" involved more than 300 participants in the fieldwork in Ukraine and abroad, created dozens of scientific papers and joined a few projects. Unfortunately, the highest potential is barely reachable because of the lack of academic support and financing, insufficient collaboration with professional archeologists.

Олександр Пересунчак

Знахідки гуртка «Юний археолог»

Стаття присвячена артефактам, виявлених учасниками гуртка «Юний археолог», що діє на базі Заваллівського ліцею Кіровоградської області. В науковий обіг вводяться знахідки, підняті на територіях поселень та курганів, що розташовані в Середньому Побужжі, а саме в південній частині Гайворонського району Кіровоградської області та на північних теренах Савранського району Одеської області. Хронологічні рамки підйомного матеріалу сягають періодів від доби неоліту до часів Козаччини.

Ключові слова: Середнє Побужжя, культура лінійно-стрічкової кераміки, трипільська культура, антропоморфна пластика, доба бронзи, черняхівська культура.

Oleksandr Peresunchak

Finds young archeologist mug

The article is dedicated to artifacts, discovered by the participants of the circle "Young Archeologist", which acts on the basis of the Zavallya's lyceum of the Kirovograd region. The findings raised on the territories of settlements and mounds, located in the Middle Pobuzhya, namely in the southern part of the Gaivoronsky district of the Kirovograd region and in the northern territories of the Savran district of the Odessa region are entered into the scientific circulation. The chronological framework of the lifeline reaches the periods from the time of the Neolithic to the Cossacks period.

Key words: Middle Pobuzhya, culture of line-ribbon ceramics, Trypillian culture, anthropomorphic plastic, Bronze Age, Chernyakhiv culture.

РОЗДІЛ II: МУЗЕЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Р
А
Р
Т
I
I
:

Вікторія Ловак

Виклики для сучасного музею: зрозуміти та підготуватися

Основними складовими, які сьогодні визначають розвиток сучасного музею, є комунікація, інтерактивність та партисипація. Кожна з них є гетерогенною, комплексною та багатовимірною.

Так, комунікація включає широкий спектр компонентів, починаючи від різноманітних форм передачі інформації, комунікації між експонатом та публікою, взаємодії за допомогою різноманітних медійних форм і закінчуючи маркетинговою комунікацією та брендингом. Інтерактивність передбачає не тільки залучення аналогових та електронних медій до самої експозиції музею, а і використання супутніх медій (сайт, блог, електронний додаток) як окремих форм. Тобто, музей функціонує як у класичній формі - off-line, так і on-line. Партисипація означає не тільки різноманітні форми активного залучення відвідувачів на всіх стадіях підготовки та «споживання» музейного «продукту», а і виставковий дизайн, і дослідження відвідувачів, і оцінка виставок.

Для реалізації власних завдань в сучасних складних і мінливих умовах відповідно до світових тенденцій (комунікація, інтерактивність, партисипація) музей потребує кваліфікованих співробітників. Сьогодні музейні співробітники повинні володіти не тільки фундаментальними знаннями щодо роботи з колекцією - збирання, зберігання, вивчення, інтерпретації та експонування, а і цілою низкою нових компетенцій, включаючи навички комунікації, маркетингу та управління проектами. Тому ефективне навчання сучасних музейних фахівців вимагає не тільки ретельної теоретичної підготовки, а і широкої міждисциплінарної орієнтації та інтегрованості в актуальну музейну практику.

Challenges for the modern museum: How to understand and prepare

The main components that determine the development of a modern museum are communication, interaction and participation. Each of them is heterogeneous, complex and multidimensional.

Communication includes a wide range of components, beginning with various forms of information transfer, communication between the exponent and the audience, interaction through various media forms and ending with marketing communication and branding. Interaction involves not only the involvement of analogue and electronic media in the exposition of the museum, but also the use of related media (website, blog, apps) as separate forms interaction. In other words, the modern museum functions both in the classical off-line mode as well as on-line.

Participation is not only about various ways of active involvement of visitors at all phases of preparation and «consumption» of a museum's «product», but also about exhibition design, visitor research and evaluation of exhibitions.

To be capable to implement its own individual goals in today's challenging and quickly changing environment and in accordance with global trends (communication, interactivity and partisanship), a museum needs qualified staff. Today museum's staff is required not only to possess fundamental knowledge about the work with the collection - collection, preservation, research, interpretation and exhibition, but also needs to have a number of new competences, including communication, marketing and project management skills. Therefore, the effective education of modern museum specialists requires thorough theoretical training as well as broad interdisciplinary orientation and integration into the actual museum practice.

Інна Кравченко

Використання церковно-археологічних музейних зібрань України в освіті

Починаючи з другої половини XIX ст., в Україні почали створювати церковно-археологічні музеї та давньосховища: у Києві, Львові, Полтаві, Володимирі-Волинському, Кам'янці-Подільському, Чернігові, Харкові.

Ці музеї були доступними не лише для науковців, але й для пересічних відвідувачів. Наприклад, Церковно-Археологічний музей при Київській Духовній Академії відвідувало багато осіб, особливо студенти і школярі. Всі екскурсанти, які приїздили до Києва, бажали відвідати музей. Часто його відкривали не лише в неділю, а й в інші дні. Львівський Національний музей був відкритим для громадськості починаючи з грудня 1913 р. Він користувався популярністю.

Музейний матеріал цих зібрань використовувався і у навчальному процесі. Так, ректорат греко-католицької Духовної семінарії у Львові організував у Львівському Церковному музеї курс краєзнавства і церковної археології для обраного гуртка семінаристів. Гурток цей готувався для систематичного об'їзду Галичини з метою пошуків старожитностей. При бібліотеці Володимир-Волинського давньосховища постійно проводилися народні читання, діяв своєрідний лекторій з церковно-історичної тематики.

Церковно-Археологічний музей при КДА, як створений при навчальному закладі, згідно першого статуту, для успішного викладання церковної археології, взагалі широко використовувався для занять студентів. Цей музей мав найрідкісніші пам'ятки не лише церковні, але й світські. церковні, але й світські.

Музей не мав навчально-педагогічного характеру (це пояснювалося випадковістю надходжень до нього). Завдяки своєму змішаному характеру музей був відкритий і для професорів археології та інших наук, і для студентів, і для сторонніх вчених, і для публіки. У музеї проводилися заняття не тільки з церковної археології, але й з інших наук академічного викладання.

Inna Kravchenko

Use of church-archaeological museum collections of Ukraine in education

From the second half of the 19th century, archaeological museums and ancient repositories began to be created in Ukraine: in Kyiv, Lviv, Poltava, Volodymyr-Volynsky, Kamianets-Podilskyi, Chernihiv, Kharkiv.

These museums were accessible not only to scholars but also to ordinary visitors. For example, many people, especially students and pupils, visited the Church-Archaeological Museum at the Kiev Theological Academy. All the excursionists who came to Kiev wanted to visit the museum. It was often opened not only on Sundays, but also on other days. The Lviv National Museum has been open to the public since December 1913. It was popular.

The museum material of these collections was also used in the educational process. Thus, the Rectorate of the Greek-Catholic Theological Seminary in Lviv organized a course in local history and church archaeology at the Lviv Church Museum for a select group of seminarians. This circle was being prepared for a systematic detour of Galicia in order to search for antiquities. The Volodymyr-Volynskyi Ancient Storage Library constantly held folk readings, and a kind of lectures on church-historical subjects.

The Church-Archaeological Museum at the Kyiv Theological Academy, as created at the educational institution, according to the first charter, was widely used for students' classes for the successful teaching of church archaeology. This museum had the rarest monuments not only of the church, but also of the secular ones.

The museum had no educational and pedagogical character (this was explained by the accident nature of its admission). Due to its mixed character, the museum has been opened to professors of archaeology and other sciences, students and to the public. The museum held classes not only in church archaeology but also in other academic teaching sciences.

Анна Яненко

Практики музейництва у процесі підготовки кадрів української гуманітаристики протягом 1920-х – на початку 1930-х рр.

У системі організації науки успадкування й продовження дослідницьких традицій уможлиблюється завдяки формальним і неформальним елементам передачі наукового знання у горизонтальній (учитель–учень) та вертикальних (учень–учень; учитель–учитель) площинах.

Підготовка кадрів, детермінована внутрішніми закономірностями розвитку науки, водночас зазнає й зовнішнього впливу внаслідок змін у політичному та культурному житті суспільства. Протягом 1920-х рр. – часу кристалізації національної науки – з метою забезпечити тривалість і життєздатність української гуманітаристики учені різних установ удалися до організації широкого спектру інститутів підготовки кадрів.

Практики музейництва були невід'ємною органічною складовою аспірантур (при музеях, науково-дослідних кафедрах, Інституті історії матеріальної культури у Харкові тощо), семінарів (при музеях, інститутах народної освіти), гуртків (при музеях, науково-дослідних кафедрах тощо), що акумулювали дореволюційні схоларні традиції та ідеологічно орієнтовані нововведення радянського часу.

Музеї «спеціально навчального (педагогічного) характеру» організували у Київському археологічному інституті – одній з провідних науково-навчальних «корпорацій», де готували археологів, архівістів, музеєзнавців, бібліотекознавців, етнографів.

Трирічна аспірантура при музеях передбачала різні форми музейної діяльності – ознайомлення з експозицією установи, проведення екскурсій, опанування засад і методів інвентаризації, реставрації музейних колекцій, фотографування, креслення й малювання експонатів, засвоєння методики й участь у експедиційних дослідженнях з метою формування колекцій тощо.

Навчання у гуртку антропології та передісторії Кабінету антропології ім. Ф. Вовка передбачало опанування основ науково-фондової роботи.

Практики музейництва були кооптовані до навчальних програм утвореного на початку 1930-х рр. Українського науково-дослідного інституту матеріальної культури (м. Харків).

Anna Yanenko

Museum practices in the process of Ukrainian humanities personnel training during the 1920s – early 1930s.

In the system of organizing science the inheritance and continuation of research traditions is made possible through formal and informal transfer elements of scientific knowledge in horizontal (teacher-student) and vertical (student-student; teacher-teacher) levels.

Personnel training, determined by the internal laws of science, is also externally influenced by changes in the political and cultural life of society. During the 1920s – the time of national science crystallization – in order to ensure the duration and viability of Ukrainian humanities, scholars from various institutions succeeded in organizing a wide range of staff training institutes.

Museum practices were an integral organic component of postgraduate studies (at museums, research departments, the Ukrainian Institute of Material Culture in Kharkiv, etc.), seminars (at museums, institutes of public education), study circles (at museums, research departments, etc.), which accumulated pre-revolutionary scholarly traditions and ideologically oriented innovations of the Soviet era.

Museums of “specially educational (pedagogical) character” were organized at the Kyiv Archeological Institute – one of the leading scientific and educational “corporations”, where archeologists, archivists, museum scientists, librarians, ethnographers were trained.

Three-year postgraduate study at museums envisaged various forms of museum activity - familiarization with the exposition of the institution, conducting excursions, mastering the bases and methods of inventory, restoration of museum collections, photographing, drawing of exhibits, assimilation of methods and participation in expeditionary studies for the purpose of museum collection formations, etc.

Studying in the Circle of anthropology and prehistory of Fedir Vovk Cabinet of Anthropology envisaged mastering the basics of museum scientific and stock work.

Museum practices were coopted into the training programs in the Ukrainian Institute of Material Culture (Kharkiv), established at the beginning of the 1930s.

Любов Самойленко

Про університетське музейництво України загалом і про Археологічний музей КНУ зокрема

Збереження культурної спадщини людства здавна тримається на трьох рівноправних опорах - на архівах, бібліотеках і музеях. Ці установи покликані бути основою джерельної бази подальшого розвитку освіти, науки і культури суспільства і завжди мали партнерські стосунки. Важливою умовою формування демократичного суспільства є наявність ефективної системи освіти, яка без архіву, бібліотеки і музею просто неможлива.

Сучасні правові засади вищої освіти України визначені Законами України «Про освіту» і «Про вищу освіту», де освіта розглядається як основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави і має пріоритетне значення. Вказані законодавчі акти визначають бібліотеку (разом з факультетом і кафедрою) основним структурним підрозділом вишу, а от слово «музей» не згадується взагалі.

Проте музей таке ж природне і необхідне явище в університеті як архів і бібліотека. І так було від зачаткування європейської університетської освіти. Збереження, фіксація, документування та вивчення історії і традицій університетської корпоративної культури, досягнень видатних науковців, наукового мікросвіту кафедри або факультету не можуть відбуватися в будь-якому іншому музеї, крім університетського. Досвід переконує - чим старше і солідніше університет, тим більше в його стінах різнопрофільних музеїв.

Археологічний музей нашого університету зберігає і досліджує археологічну спадщину України, є також базою якісної фахової освіти. Ідею про створення музею і аргументи на користь необхідності існування такого науково-освітнього підрозділу висловлював засновник і завідувач кафедри Л.М. Славін в 1953 році. Співробітникам кафедри вдалося втілити в життя його задум в 1987 р.

На всіх етапах наукового опрацювання археологічних колекцій музею до їх вивчення залучаються студенти, які готують курсові, доповіді, статті тощо. Важливим етапом в процесі навчання є підготовка тимчасових виставок та проведення екскурсій. Тісна співпраця в музеї викладача, науковця і студента, допомагає творчому пошуку, вихованню фахових навичок, а також сприяє охороні історико-культурної спадщини України.

Університетські музеї потребують нових підходів і реформ. Вони разом з своїми колекціями ще залишаються поза музейною політикою України.

Liubov Samoilenko

Why University Museums Matter. The Taras Shevchenko Archaeological Museum of Kyiv University

Archives, libraries and museums are three equal pillars of preservation of the cultural heritage of mankind. These institutions are intended to be source for the further development education, science and culture of society and have had partnerships always. Formation democratic citizenship could not be without an effective education system which simply impossible without an archive, library and museum.

The legal foundations of higher education of Ukraine are defined by the Laws of Ukraine "On Education" and "On Higher Education", where education is considered as the basis of intellectual, cultural, spiritual, social and economic development of society and the state. Education system is a priority area of socio-economic, spiritual and cultural development of society as well. These laws define the library with the faculty and the department as the main structural unit of the university, but the word "museum" is not mentioned at all.

However, a museum is as necessary to a university as an archive and a library. And so it has been since the beginning of European university education. The preservation, fixation, documentation and study of the history and traditions of university corporate culture, the achievements of eminent scientists and the scientific micro-world of the department or the faculty may not take place in any museum other than the university. The oldest and most reputable universities include diverse museums.

The archaeological museum of our university preserves and explores the archaeological heritage of Ukraine. Museum is the basis of quality professional education as well. The founder and head of the department L.M. Slavin was expressed the idea of creating a museum and the arguments for it in 1953. The employees of the department managed to realize his plan in 1987.

At all stages of scientific study of archaeological collections of the museum students are involved in their study. On this basis students perform coursework, speeches, articles etc. An important step in the learning process is the preparation of temporary exhibitions and excursions. Close cooperation the teacher, the scientist and the student in the museum helps the creative search, development of professional skills and helps to protect the historical and cultural heritage of Ukraine also.

University museums need new approaches and reforms. Since University museums and collections remain outside the museum policy of Ukraine.

Андрій Москаленко

Археологічні музеї вищих навчальних закладів України: культурно-просвітницький аспект діяльності

Археологічні музеї у вищих навчальних закладах не є новим явищем на українських теренах і своїм корінням сягає початку ХІХ ст. Однак до сучасного етапу їх кількість суттєво зросла. Явище, яке з кількісного переходить у якісне, впливаючи, окрім освіти і науки в університетському просторі, ще й на культурні процеси міського середовища, потребує наукового осмислення та пояснення.

У статті стисло подано основні етапи формування археологічних музеїв при вищих навчальних закладах на території сучасної України. З'ясовано, коли і за яких історичних умов відбулося заснування більшості з них, на що, на думку автора, були як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Проводиться порівняльний аналіз територіальної та культурно-хронологічної приналежності археологічних колекцій, які лежать в основі означених музеїв.

Автор характеризує основні напрямки діяльності університетських археологічних музеїв. Особлива увага приділяється систематизації існуючих на сьогодні напрямів і форм культурно-просвітницької діяльності цих закладів. Проводиться порівняльний аналіз культурно-просвітницької діяльності означених музеїв з аналогічною роботою музеїв інших профілів.

У висновках автор окреслює специфіку і тенденції формування та функціонування археологічних музеїв вищих навчальних закладів України. Особлива увага надається узагальненню специфіки культурно-просвітницької діяльності та її співвідношенню з іншими напрямками музейної роботи. Автор також робить висновок про роль університетських археологічних музеїв у формуванні сучасного міського культурного простору в цілому, та їх місце в системі міських закладів культури археологічного профілю зокрема.

Andriy Moskalenko

The archaeological museums of higher educational institutions of Ukraine: cultural and educational aspect of activity

Archaeological museums of higher educational institutions are not a new phenomenon at the Ukrainian territory and their origins reach the beginning of the 19th century. However, their number has increased significantly by the present stage. The phenomenon that shifts from quantitative to qualitative, influencing, in addition to the educational and scientific process in the university space, the cultural processes of the modern urban environment, requires scientific understanding and explanation.

The article describes the main formation stages of archaeological museums at higher educational institutions on the territory of modern Ukraine. The author determines when and under what historical conditions the appearance of most university's archaeological museums took place. The author thinks there were both objective and subjective premises and causes for this. The author conducts a comparative analysis of the territorial, cultural and chronological affiliation of archaeological collections that underline designated museums.

The author describes the main activities of university's archaeological museums. The special attention is paid to the systematization of the current directions and ways of cultural and educational activities of these museums. The comparative analysis of the cultural and educational activities of these institutions with the similar work of other core museums is carried out.

The author comes to conclusions about the specificity, trends of the establishing and functioning of archaeological museums of higher educational institutions of Ukraine. Particular attention is paid to generalizing the specificity of the cultural and educational work and its correlation with other activity areas of these museums. Summarizing, author determines the role of university's archaeological museums in creating of modern urban cultural space, in general, also indicates their place onto the urban cultural institutions system of archaeological profile, in particular.

Dominika Kuśnierz-Krupa

Museum of Cracow University of Technology as example of museum collection in higher institutes of education

This article concerns museum collections acquired by universities, on the example of the Cracow University of Technology which opened a museum unit, called the Cracow University of Technology Museum, in 2004.

Running a museum by a university is a very important aspect of their functioning, which completes the education of young people by documenting and popularizing monuments of cultural heritage, as well as valuable and significant exhibits related to the history of the country and the university.

The Museum, with the floor space of 114 m², was organised in the historic jailhouse of the Austro-Hungarian barracks erected around the year 1878. It is worth mentioning that because of its cultural value the object is under the statutory form of national monument protection i.e. has been inscribed in the monument register.

The collection of the Cracow University of Technology Museum was divided into several sections such as: documents, prints, photography, graphics, scientific instruments, medallion art, distinctions, university seals, architectonic and construction projects, handicrafts, sculptures, and fabrics.

The Museum collection can be viewed in the permanent and temporary exhibitions. The permanent exhibition presents the history of the Cracow University of Technology as depicted by original exhibits, digitalised copies or photographs. Temporary exhibitions present e.g. the patron of the university, Tadeusz Kościuszko, and the broadly understood heritage of the site.

They are organised on the basis of the own collection of the Cracow University of Technology, private collections of university employees, and collections of other Polish cultural institutions.

The Museum also has its own library and reading room where its collection is available. The functioning of the Museum is motivated by a sense of mission understood as taking care of the heritage of the Cracow University of Technology – the very heritage that allowed for establishing the university, and its development.

Домініка Кушнієрз-Крупа

Технологічний музей Краківського університету як приклад музейного зібрання у вищих закладах освіти

Ця стаття стосується музейних колекцій, придбаних університетами, на прикладі Краківського технологічного університету, який відкрив музейний підрозділ під назвою Краківський музей технологічного університету у 2004 році.

Керування університетським музеєм - це дуже важливий аспект їхнього функціонування, який завершує освіту молоді шляхом документування та популяризації пам'яток культурної спадщини, а також цінних та значних експонатів, пов'язаних з історією країни та університету.

Музей, площею 114 м², був організований в історичній в'язниці австро-угорської казарми, спорудженої близько 1878 року. Варто зазначити, що через свою культурну цінність об'єкт перебуває під встановленою законом формою охорони національної пам'ятки, тобто був внесений до реєстру пам'яток.

Колекція Краківського музею технологічного університету поділилася на кілька розділів, таких як: документи, гравюри, фотографія, графіка, наукові інструменти, медалістика, відзнаки, університетські печатки, архітектонічні та будівельні проекти, ремісничі вироби, скульптури та тканини.

Колекцію музею можна переглянути на постійних та тимчасових виставках. Постійна виставка представляє історію Краківського технологічного університету, за допомогою оригінальних експонатів, цифрових копій чи фотографій. Тимчасові виставки представляють, наприклад, покровителя університету Тадеуша Костюшка та загальноновизнаної спадщини сайту.

Вони організовані на основі власної колекції Краківського технологічного університету, приватних колекцій працівників університету та колекцій інших польських культурних установ.

У музеї також є своя бібліотека та читальний зал, де є його колекція. Функціонування Музею мотивоване почуттям місії, що розуміється як турбота про спадщину Краківського технологічного університету - саму спадщину, яка дозволила створити університет, та його розвиток.

Эмин Вагиф оглы Мамедов

Роль национального музея истории Азербайджана в деле изучения античного города Кавказской Албании Мингчевир

Историческая наука имеет в своем распоряжении литературные, археологические письменные и другие источники.

Археологические памятники Мингчевира являются одними из актуальных источников для истории изучения Азербайджанского государства Кавказской Албании в период античности. На протяжении с 1946-1954 гг. на обоих берегах реки Куры в зоне Мингчевира было выявлено более 20.000 археологических материалов и обследована территория площадью около 35.000 кв.м. Артефакты обнаруженные здесь по-своему уникальны. Культурный археологический пласт тут многослойный. За время раскопок было выявлена 14 видов погребальных памятников, а их разнотипность объясняется тем, что сюда мигрировали различные этнические группы из стран Причерноморья и Востока. Помимо погребения привлекает научный интерес исследования изделий из керамики, стекла, металла и минеральных камней. Среди керамических изделий привлекают внимание антропоморфные, зооморфные, ритоны, строительные материалы черепицы, барельефы различных геометрических и растительных сюжетов, монеты эллинистического периода, оружия из бронзы и железа (мечи, наконечники стрел и копья, шлемы и доспехи). Обнаружение столь обильных материалов объясняется, тем что древний Мингчевир с географической точки зрения удачно располагался и находился на переправе Куры. Оно являлась крупным торговым узлом на пересечении водных и караванных путей, через который проходил один из маршрутов Великого шелкового пути. Более того, Мингчевир являлся связывающим звеном между Западом и Востоком.

В экспозициях и фондах Национального музея истории Азербайджана демонстрируются археологические материалы Мингчевира, наглядно иллюстрирующие повседневную жизнь его древних обитателей.

Emin Vagif oglu Mammadov

The role of the National Museum of the History of Azerbaijan in the study of the ancient city of Caucasian Albania Mingechevir

Historical science is in possession of plethora of literary, archaeological, written and other sources.

The archaeological sites of Mingechevir are one of the relevant sources for the study of the history of the Azerbaijani state of Caucasian Albania in antiquity. Over the period 1946-1954 on both banks of the Kura River in the Mingechevir area, more than 20,000 archaeological materials were discovered and an area of about 35,000 sq. m was examined. The artifacts found here are unique in their own way.

The cultural archaeological layer there was multi-layered. During the excavation, 14 types of burial monuments were discovered, and their diversity is explained by the fact that various ethnic groups from the countries of the Black Sea region and the Middle East migrated there. In addition to burial, the investigation of products from ceramics, glass, metal and mineral stones is of scientific interest. Among the ceramic products, anthropomorphic, zoomorphic, rhytons, building materials of tiles, bas-reliefs of various geometric and plant subjects, coins of the Hellenistic period, weapons made of bronze and iron (swords, arrowheads and spears, helmets and armor) attract attention. The discovery of such abundant materials is explained by the fact that in terms a geographical point of view the ancient Mingechevir was successfully located and being at the passage of the Kura. It was considered a major trading hub situated at the intersection of water and caravan routes, through which one of the routes of the Great Silk Road passed. Moreover, Mingechevir was a link between the West and the East.

The expositions and funds of the National Museum of History of Azerbaijan are displaying the archaeological materials of Mingechevir, in such way which explicitly illustrating the daily life of its ancient inhabitants.

Ліза Маркіна

Сучасні методологічно-наукові концепції планування експозиції на прикладі музеїв історичного профілю на території Китаю

Сучасні методологічно-наукові концепції планування експозиції в музеях історичного профілю на території Китаю - це певний націоналістичний вплив на суспільство Китаю, що побудований на мультикультурологічному концепті, який формулює глобалізаційні, соціальнокультурні, соціально-педагогічні, а головне історичні бачення у музейної аудиторії.

Саме поняття «музейна експозиція», китайською мовою звучить: «博物馆的陈列品» («Bówùguǎn de chénliè pǐn») та має значення наукової комбінації культурних реліквій, прикладів і допоміжних експонатів, що відображають процеси розвитку та закони суспільства, природну історію, науку та техніку, або значення певного предмета, і комбінацію науки, мистецтва і технології, яку можуть спостерігати маси.

Актуальність статті полягає у висвітленні бачення істориками, музеєзнавцями та дизайнерами сучасних тенденцій, що спрямовані на показ методологічно-наукової основи, щодо планування експозиції на прикладі музеїв історичного профілю на території Китаю.

В історії сучасного музеєзнавства Китаю дана проблема представлена науковими дослідженнями – Чжоу Шики, Ван Юн, Чжан Лен, Чень Дуаньчжи, Люсі Пей, Гау Хуйфень та ін.

Мета полягає у висвітленні сучасних методологічно-наукових концепцій планування експозиції на прикладі історичних музеїв та дослідженні інноваційних та новаторських тенденцій в музеях історичного профілю на території Китаю.

Таким чином, у статті представлено аналіз вивчення сучасних методологічно-наукових концепцій планування експозицій в музеях історичного профілю. Аналізуючи розвиток досліджень методологічно-наукових концепцій, нами показано актуальність даної проблематики, серед китайських музеєзнавців, істориків та дизайнерів. Можемо стверджувати, що серед музеїв історичного профілю, відбувається формування тенденцій націоналістичного, мультикультурного, соціальнокультурного, соціально-педагогічного та історичного бачення. Також, можемо зазначити, що дані методологічно-наукових концепцій поєднують у собі принцип: «змісту і форми» експозиції та «бачення простору» в музеї.

Lisa Markina

The modern methodological and scientific concepts of exhibition planning on the example of the museums of a historical profile in China

The modern methodological and scientific concepts of exposition planning in the museums of a historical profile on the territory of China are a certain nationalist influence on the Society of China, which is built on the multicultural concept, which formulates globalizing, sociocultural, socio-pedagogical, and most importantly historical vision in the museum audience.

The modern methodological and scientific concepts an exhibition in the museums of a historical profile in China are a certain nationalist influence on Chinese society, built on a multicultural concept that formulates globalization, sociocultural, socio-pedagogical, and most importantly, historical audiences

The notion of "museum exhibition", in Chinese, is called "博物馆的陈列品" ("Bówùguǎn de chénliè pǐn") and has the meaning of a scientific combination of cultural relics, examples and auxiliary exhibits that reflect the processes of development and the laws of society, natural history, science and the technique or value of a particular subject, and the combination of science, art, and technology that can be observed mass.

The relevance of the article is the vision of historians, museum historians, and designers of modern tendencies, aimed at showing methodological and scientific basis, about planning of exposition on the example of a historical profile museums on the territory of China.

In the history of the Modern Chinese Museum of China, this problem is presented by scientific research – Zhou Shiki, Wang Yun, Zhang Len, Chen Duanyzhi, Lucy Pei, Gow Hujfen and others.

The aim is to highlight modern methodological and scientific concepts of exposition planning on the example of historical museums and to study innovative and innovative tendencies in the museums of historical profile in China.

Thus, the article presents an analysis of the study of modern methodological concepts of exposures planning in museums of a historical profile. Analyzing the development of research of methodological and scientific concepts, we show the relevance of this problems, among Chinese musealists, historians and designers. We can say that among the museums of a historical profile, there is a trend of nationalist, multicultural, socio-cultural, socio-pedagogical and historical vision. Also, we can say that the data of methodological and scientific concepts combine the principle: "sence and forms" of the exposition and "vision of space" in the museum.

Лі Шуан,
Чан Пен,
Юлія Івашко

Збереження і музеєфікація історичних об'єктів в Китаї

Необхідно відмітити, що ар-нуво відрізняється в різних частинах Китаю. Наприклад, об'єкти ар-нуво в Циндао сильно відрізняються від схожих об'єктів в Харбіні, Шеньяні і Даляні. В Циндао стиль ар-нуво оригінально втілюється в репрезентативних будівлях – в оригінальній китайській інтерпретації північного (німецького) національного романтизму.

Найвідомішими архітекторами німецького національного романтизму, які працювали в Циндао, були Лазарович Вернер (автор резиденції губернатора, 1907) і Курт Роткегель (автор протестантської церкви, 1908-1910).

В 1957 році в будинку губернатора жив президент Мао, а з 1999 року будівлі надано статус музею і пам'ятки державного значення з повним збереженням автентичності архітектури і меблів.

Lee Shuang,
Chan Peng,
Julia Ivashko

Preservation and museuming of historic sites in China

It is necessary to mark that the A.N. from one part of China to another differed so considerable. For example the A.N. objects in Qingdao differ from such objects in Harbin, Shenyang and Dalyan. In Qingdao A.N. arose the original appearance in representative buildings – the original Chinese interpretation of North (German) National Romanticism.

The most famous architects of German National Romanticism who worked in Qingdao were Lazarowicz Werner (the author of the Gouverneur House, built in 1907) and Curt Rothkegel (the author of the Christian Gospel church, built in 1908-1910).

President Mao lived in the Governor's house in 1957, and since 1999 the building has been granted the status of a museum and monument of national importance, while fully preserving the authenticity of architecture and furniture.

Ганна Філіпова

Музей Івана Мазепи: дослідницький потенціал теми «Взаємини гетьмана Івана Мазепи з російським нобілітетом»

2017 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику було сформульовано базові концептуальні засади майбутнього Музею Івана Мазепи. Апробацію первинна музейна концепція пройшла під час кількох виставок у 2017–2019 рр. Було проведено й низку наукових заходів, де порушувалися питання стосовно сакральних пам'яток мазепинського бароко, відбиття періоду гетьманування Мазепи у джерелах тощо. «Мазепинська» тематика планується до розгляду і на конференції «Могилянські читання-2019», що відбудеться у заповіднику наприкінці поточного року. Наразі співробітники заповідника продовжують роботу над тематико-експозиційним планом, в той час як з 2018 р. знову поновлено призупинені колись ремонтно-реставраційні роботи в бароковій Онуфріївській вежі, яка має стати головним приміщенням для музею.

Музей Івана Мазепи планується передусім як дослідницький та популяризаційний майданчик, який акумулює в собі всю інформативну потугу української й зарубіжної мазепіани. У сфері тематичного охоплення не тільки постать гетьмана, а й багатогранне тло його епохи. Планується до створення єдина електронна інформаційна база джерел та історіографії, проведення наукових та науково-популярних заходів, виставок, показів фільмів відповідної тематики тощо.

В непростих умовах військового та ідеологічного протистояння з Росією, створення таких музейних центрів є надзвичайно важливим. Автором у межах зазначеної концепції розробляється напрям «Взаємини гетьмана Івана Мазепи з російським нобілітетом», який, не зважаючи на видиму дослідженість, містить ще багато дискусійних та маловідомих складових. Об'єктивне висвітлення процесу насильницької інкорпорації Гетьманської держави до Російської імперії та подальша варіативна реалізація теми в музейній площині не тільки дозволяє краще зрозуміти доленосні для української державності події початку XVIII ст., а й репрезентувати їх у зрізі, актуалізованому сучасним геополітичним становищем.

Hanna Filipova

Ivan Mazepa Museum: investigative potential of the topic «Relations of Hetman Ivan Mazepa and the Russian Nobility»

In 2017, in the National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Reserve, the basic conceptual principles of the future Ivan Mazepa Museum were formulated. The initial museum concept was tested during the exhibitions that took place between 2017 and 2019. A number of scientific events where questions were raised regarding the sacred monuments of the Mazepa Baroque, the depiction of the period of Mazepa's hetmanism in sources, and so on were held. «Mazepian» topics are planned for consideration at the conference «Mohylian Readings-2019», which will be held in the Reserve at the end of this year. At the moment, the Reserve's researchers continue to work on a thematic and exhibition plan, while in 2018, the once-suspended repair and restoration work in the baroque Tower of St. Onuphrius, which will become the Museum's main building, has been resumed.

The Museum of Ivan Mazepa is planned primarily as a research and popularization site, which accumulates the entire research potential of Ukrainian and foreign mazepiana. The sphere of such interest covers not only the figure of the hetman, but also the multifaceted background of his era. It is planned to create a unified electronic database of sources and historiography, conduct scientific and popular science events, exhibitions, film screenings of relevant subjects, and so on.

In difficult conditions of military and ideological confrontation with Russia, the creation of such museum centers is an extremely important task. Within the framework of the mentioned concept, the author develops the direction «Relations of Hetman Ivan Mazepa and the Russian Nobility», which, despite the apparent research, contains many more discussion and little-known components. Objective coverage of the process of forcible incorporation of the Hetman State into the Russian Empire and the further variable implementation of the theme in the museum field not only allows us to better understand the fateful events for the Ukrainian statehood of the early 18th century, but also present them in a section updated by the current geopolitical situation.

Світлана Іванова

Інноваційні методик в музейній педагогіці (на прикладі дитячого будинку «Перлінка»)

Відкритість і доступність музею створює особливі умови для культурного розвитку дітей-сиріт. Залучення до складу музейної педагогіки індивідуально орієнтованих методик, які спрямовані на активізацію інтелектуальних, творчих здібностей особистості, дозволяє розширити кругозір вихованців, підняти їх культурний рівень, сприяє їх соціалізації. Впровадження інноваційних технологій дозволяє перетворити музей у дитячому будинку на центр розвитку дитини-сироти.

Одним з основних завдань нашої музейної роботи є розвиток творчих компетенцій вихованців. Вся музейна робота орієнтована на залучення дітей до творчого процесу, коли бажання творити і бажання вчитися та пізнавати нове виявляються взаємопов'язаними. Музейне соціальне партнерство дозволяє розширити спектр музейної роботи. Участь в археологічних експедиціях та пошукових роботах військового клубу сприяє залученню дітей до активної дослідницької роботи. Під керівництвом республіканської Малої Академії наук створено віртуальний музей, розміщений на сайті «Перлінки», а саме музей включений до всеукраїнського проекту «Музейна Планета». Спілкування зі студентами Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, участь у різних спільних заходах має значення для соціального розвитку дитини-сироти.

Svitlana Ivanova

**Innovative methods in museum pedagogics
(on an example of an orphanage «Perlynka»)**

The openness and accessibility of the museum creates special conditions for the cultural development of children-orphans. Involvement in the museum pedagogy of individually oriented methods aimed at enhancing the intellectual and creative abilities of the individual, allows to broaden the horizons of pupils, raise their cultural level, and promote their socialization. The introduction of innovative technologies makes it possible to turn a museum in an orphanage into a development center for an orphaned child.

One of the main tasks of our museum work is the development of children creative competences. All museum's work is aimed at involving children in the creative process, when the desire to create and the desire to learn and recognize the new are mutually interconnected. The museum's social partnership allows to expand the range of museum work. Participation in archeological expeditions and searching with the Military Club promotes the involvement of children in active research work. Under the direction of the Republican Small Academy of Sciences, a virtual museum was created and placed on the site of the orphanage «Perlynka». Also the museum was included to the all-Ukrainian project «Museum Planet». Communication with students of the Odessa National University I.I. Mechnikova and the participation in various joint events is important for the social development of the orphan child.

Любов Клочко

Реконструкція та репрезентація вбрання за археологічними матеріалами у музейній експозиції

Серед археологічних знахідок значне місце посідають різноманітні прикраси та інші елементи костюмів давнього населення України. Для ефективного висвітлення археологічних матеріалів цих категорій у музейній експозиції слід застосовувати такі форми візуалізації як реконструкції та репрезентації. Саме вони допомагають вилучити інформацію про використання деталей убрання, акцентувати окремі музейні предмети, відтворити технічні досягнення певної епохи, а також естетичні ідеали. Реконструкція – відтворення на основі глибокого комплексного і компаративного вивчення джерел (археологічних, образотворчих, писемних) і чіткої фіксації залишків костюмів *in situ*.

Науковці виділяють реконструкції автентичні, аподиктичні, гіпотетичні. Репрезентаціями називають створення певного образу також застосовуючи методи реконструкції, але без «прив'язки» до конкретної пам'ятки.

Lubov Klochko

The reconstruction and the representation of the dresses according to archeological materials in museum exposition

Among the archeological finds one of the most important places have different jewelry and other elements of costume of ancient inhabitants of Ukraine. For effective illustration of archeological materials of such categories in museum expositions such forms of visualization as reconstruction and representation should be used. They help to extract the information about usage of dresses details, emphasize separate museum objects, recreate technical achievements of the age, as well as esthetic ideals. The reconstruction – recreation, based on deep complex and comparative studying of the sources (archeological, visual, written) and the direct fixation of costumes remains *in situ*. Scientists point out authentic, apodictic and hypothetical reconstructions. Representation – the creation of the image, using reconstruction methods, however without direct connection to specific memorial.

Андрій Оленич,
Маргарита Чмирис

Сучасні проблеми музеїв-скансенів в Україні

Завдання будь-якої науки - поширення наукового знання в суспільстві. Археологія покликана різносторонньо висвітлювати певні аспекти матеріальної культури минувшини. В цьому напрямку вона щільно взаємодіє з музейними і просвітницькими установами (музеї, школи, фестивалі), перекликаючись з іншими прикладними науками. Завданням котрих стоїть максимальне поширення наукового знання в суспільстві. Тут надзвичайно доречними виступають форми подачі: різноманітні установи (музеї під відкритим небом, вузькоспеціалізовані музеї), комплекси (музейні комплекси), виставки (тимчасові). Музей є традиційною і ефективною площадкою для вирішення цих завдань.

Однак за останні століття суттєво змінились вимоги до музею. Традиційно він розглядався, як місце зберігання, передбачав наявність фондів, сховищ, реставраційні кабінети і тд. Експозиційна робота тут є лише важливою складовою. Виклики, що постають перед сучасними музеями породжують інші їхні форми, так звані живі музеї. Перший живий музей (музей-скансен) був створений у Швеції ще у кінці XIX ст. Власне цей музей, що був орієнтований на представлення зразків народної архітектури і дав поштовх до появи подібних закладів.

В Україні термін «музей-скансен», «живий музей», «музей просто неба» широко вживається для позначення подібних музеїв. Однак, ці поняття функціонально позначають один і той самий різновид музеїв, або взагалі максимально широке коло побідний музейних закладів. Слід зауважити, що все таки такі музеї можуть бути розподілені за низкою ознак.

Однією з таких ознак, є розподілення музеїв по періодам, які вони презентують, з цього постає велике питання: «Чи є музеї, які направлені тільки на кам'яну добу і чи взагалі це можливо та ріціонально?».

Andriy Olenych,
Marharyta Chymyrys

Contemporary problems of museum scansens in Ukraine

The task of any science is to disseminate scientific knowledge in society. Archeology aims to cover various aspects of the material culture of the past in various ways. In this direction, it interacts closely with museum and educational institutions (museums, schools, festivals), interacting with other applied sciences. The task of which is to maximize the spread of scientific knowledge in society. Here are very relevant forms of filing: various institutions (open-air museums, highly specialized museums), complexes (museum complexes), exhibitions (temporary). The museum is a traditional and effective platform for these tasks.

However, in recent centuries, the requirements for the museum have changed significantly. Traditionally, it was considered as a place of storage, provided for the availability of funds, storage facilities, restoration offices, etc. Exposure work is only an important component here. The challenges facing contemporary museums give rise to their other forms, the so-called living museums. The first living museum (Skansen Museum) was created in Sweden in the late 19th century. In fact, this museum, which was focused on the presentation of samples of folk architecture and gave impetus to the emergence of such institutions.

In Ukraine, the term "museum-scansen", "living museum", "open-air museum" is widely used to refer to such museums. However, these concepts functionally denote the same variety of museums, or in general the widest possible range of museum museums. It should be noted that such museums can still be distributed on a number of grounds.

One such feature is the distribution of museums over the periods they present, and this raises the big question: "Are there any museums that are aimed only at Stone Age and is it even possible and rational?"

СПИСОК УЧАСНИКІВ / INDEX OF PARTICIPANTS

Aliyarly Nargiz Aydin gizi Алиярлы Наргиз Айдын гызы	Doctoral candidate at the National Museum of History Azerbaijan under the National Academy of Sciences of Azerbaijan Докторант Національного музею історії Азербайджана при НАН Азербайджана nargiz971@yandex.com
Andriyovych Marta P. Андрійович Марта Петрівна	PhD student of Institute of Archaeological Science, University of Bern Аспірантка Інституту археологічних наук, Бернський університет martenya@gmail.com
Chan Pen Чан Пен	Postgraduate, Lecturer at Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture Аспірант, викладач у Київському національному університеті будівництва і архітектури 455237029@qq.com
Chechulina Iryna O. Чечуліна Ірина Олексіївна	Postgraduate student of the Department of Archeology and Museology, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv Аспірантка кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка irusia500@gmail.com
Chymyrys Marharyta V. Чимири́с Маргарита Володимирівна	Research Fellow, Department of Archeology and Museum Studies, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv Науковий співробітник кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка margochimiris@gmail.com
Diachenko Dmytro H. Дяченко Дмитро Генадійович	Research Fellow of the Vyshgorod Historical and Cultural Reserve Провідний науковий співробітник Вишгородського історико-культурного заповідника dia4enkovi4@gmail.com
Dominika Kuśnierz-Krupa Домініка Куснеж-Крупа	Associate Professor, Faculty of Architecture, Head of the Chair of History of Architecture Доцент, завідувач кафедри історії архітектури Архітектурного факультету dkusnierz-krupa@pk.edu.pl

Dudnyk Diana V.	Master student, Historical Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Дудник Діана Валентинівна	Студентка кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	didi18@knu.ua
Filipova Hanna V.	PhD., Senior Researcher at the National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Reserve
Філіпова Ганна Володимирівна	К.і.н., старший науковий співробітник Національного Києво-Печерський історико-культурного заповідника
	lille_prinsen@ukr.net
Hajiyeva Zemfira Ali gizi	Doctor of Historical Sciences, Head of the Heritage Center under the Presidium of the National Academy of Sciences of Azerbaijan
Гаджиева Земфира Али гызы	Доктор исторических наук, Руководитель центра научного наследия при Президиуме НАН Азербайджана
	zemfira.hajiyeva@outlook.com
Ivanova Svetlana V.	Doctor of History, Senior Researcher, Institute of Archeology of NAS of Ukraine
Іванова Світлана Володимирівна	Доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України;
	svi1956@gmail.com
Ivashko Julia V.	Doctor of Architecture, nostrificated Doctor Habilitas, Professor at Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture
Івашко Юлія Вадимівна	Доктор архітектури, нострифікований доктор хабілітований, професор Київського національного університету будівництва і архітектури
	yulia-ivashko@ukr.net
Klochko Liubov S.	PhD., Scientific Researcher at the National Museum of History of Ukraine
Клочко Любов Степанівна	К.і.н., науковий співробітник Національного музею історії України
	liubaklochko@ukr.net
Klochko Victor I.	Doctor habilitas, Chef of the Department of Archeology, National University of Kyiv-Mohyla Academy
Клочко Віктор Іванович	Доктор габілітований, завідувач кафедри археології Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
	vklochko@ukr.net

Kravchenko Inna A. Кравченко Інна Анатоліївка	PhD, Associate Professor of Archeology, Faculty of history Taras Shevchenko National University of Kyiv К.і.н, доцент кафедри археології історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка innakravchenko@knu.ua
Lee Shuang Лі Шуан	Candidate of Architecture, teacher Кандидат архітектури, викладач 455237029@qq.com
Levchenko Valeriy V. Левченко Валерій Валерійович	PhD. Associate professor, Odessa National Maritime University К.і.н., доцент Одеського національного морського університету levchenko_lav@ukr.net
Lowak Victoria B. Ловак Вікторія Борисівна	PhD., Trainer for museum marketing and communication К.і.н., тренер з музейного маркетингу та комунікації v.lowack@ukr.net
Mamchur Bohdan V. Мамчур Богдан Вячеславович	Student of the University of Ferrara, department of humanity studies, International Master programme 'Quaternary and Prehistory' Студент університету міста Феррара, факультет гуманітарних наук, міжнародна магістерська програма «Четвертинний період і преісторія» boma.pg@gmail.com
Mammadov Emin Vagif oglu Мамедов Эмин Вагиф оглы	Scientific Researcher, Department for Archeology, National Museum of History of Azerbaijan Научный сотрудник отдела археологии Национального музея истории Азербайджана eminbaku@ro.ru
Markina Lisa A. Маркіна Ліза Андріївна	Student of the Department of Archeology and Museum Studies, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv Студентка кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка mtn11@ukr.net
Moskalenko Andriy V. Андрій Москаленко Вікторович	Ph.D. student of Kyiv National University of Culture and Arts Аспірант Київського національного університету культури і мистецтв andrusha721@gmail.com

Naumenko Oleksander O.	Student at the Department of Archeology and Museum Studies at the Taras Shevchenko National University of Kyiv
Науменко Олександр Олександрович	Студент кафедри археології та музеєзнавства Історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	alexandr.naumenko.jr@gmail.com
Olenych Andriy M.	Junior Research Fellow of Institute of Archaeology NAS of Ukraine
Оленич Андрій Миколайович	М.н.с. Інституту археології НАН України
	olenycha@ukr.net
Réan Stéphane	PhD., associate professor, Muséum national d'histoire naturelle of Paris, France
Пеан Стефан	Асоційований професор Національного природничого музею в м. Париж, Франція
	stephane.pean@mnhn.fr
Peresunchak Oleksander S.	History teacher, communal institution "Zavallivsky Lyceum" of the Gayvoron District Council of Kirovograd region
Пересунчак Олександр Сергійович	Вчитель історії, комунальний заклад «Заваллівський ліцей» Гайворонської районної ради Кіровоградської області
	aleksandr.peresunchak@ukr.net
Pichkur Yevhen V.	Scientific Researcher at the Institute of Archeology, NAS of Ukraine
Пічкур Євген Вікторович	Науковий співробітник Інституту археології НАН України
	pichkur_e@ukr.net
Pohorilets Oleh Hr.	Director of the Mezhibizh State Historical and Cultural Reserve
Погорілесь Олег Григорович	Директор Державного Історико-культурного заповідника «Межибіж»
	medzhibozh@ic.km.ua
Radchenko Symon B.	Master, New Archeological School, Non-Governmental Organization
Радченко Симон Богданович	Магістр, Громадська організація «Нова археологічна школа»
	simon.radchenko@gmail.com
Ryzhov Serhii M.	PhD, Associate professor, Department of Archaeology and Museum Studies, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Рижов Сергій Миколайович	К.і.н., Доцент кафедри археології та музеєзнавства історичного

	факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	seryzh@knu.ua
Samoilenko Liubov H.	Chef of the Archaeological Museum of Taras Shevchenko National University of Kyiv
Самойленко Любов Григорівна	Завідувач Археологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	arch@univ.kiev.ua
Shydlovskiy Pavlo S.	PhD, Associate professor, Department of Archaeology and Museum Studies, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Шидловський Павло Сергійович	К.і.н., Доцент кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	pav.shy@gmail.com
Smirnova Diana J.	Student of Department of archaeology and museology, Faculty of history, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Смірнова Діана Юр'ївна	Студентка кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	dsmirnova806@gmail.com
Smyntyna Olena V.	Doctor of Sciences in History, Full Professor, Head of Department of Archaeology and Ethnology of Ukraine, Faculty of History of Odessa National I.I. Mechnikov University
Сминтина Олена Валентинівна	Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри археології та етнології України історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
	smyntyna_olena@onu.edu.ua
Stepanchuk Vadym S.	Research Fellow at the Institute of Archeology, NAS of Ukraine
Степанчук Вадим Миколайович	Провідний науковий співробітник Інституту археології НАН України
	vadimstepanchuk@gmail.com
Synytsa Evhen V.	PhD, Associate professor, Department of Archaeology and Museum Studies, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Синиця Євген Валентинович	К.і.н., доцент кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Terpylovskiy Rostyslav V. Терпиловський Ростислав Всеволодич	sin@univ.kiev.ua Doctor of Sciences in History, Full Professor, Head of Department of Archaeology and Museology, Faculty of History of Taras Shevchenko National University of Kyiv Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри археології та музеєзнавства Історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Tomsons Arturus Томсон Артурус	rostt@knu.ua Dr.hist., Latvian National History museum Доктор історії, Національний історичний музей Латвії
Tseunov Igor A. Цеунов Ігор Андрійович	atomsons@gmail.com PhD, Scientific worker, Leading archivist of Institute of Archaeology NAS of Ukraine К.і.н., провідний архівіст Інституту археології НАН України
Tsvirkun Ostop I. Цвіркун Остап Ігорович	igortseunov@gmail.com Postgraduate student of the Department of Archeology, National University of Kyiv-Mohyla Academy Аспірант кафедри археології Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Tuboltsev Oleg V. Тубольцев Олег Валентинович	ostaptsvirkun@gmail.com Scientific Researcher, Khortytsia National Reserve Науковий співробітник, Національний Заповідник "Хортиця"
Tymoshenko Maria E. Тимошенко Марія Едуардівна	olegtuboltzev@gmail.com Research Fellow of department 'Kyiv ancient and medieval', Museum of Kyiv History Провідний науковий співробітник відділу 'Київ давній та середньовічний', Музей історії міста Києва
Valentyrova Kateryna M. Валентирова Катерина Миколаївна	byzantinica@gmail.com Postgraduate student of Department of archaeology and museology, Faculty of history, Kyiv National Taras Shevchenko University Аспірантка Кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Vietrov Victor S. Ветров Віктор Сергійович	ksd1096kv@gmail.com Senior Researcher at the Mezhibizh State Historical and Cultural Reserve Старший науковий співробітник Державного Історико-культурного заповідника «Межибіж»

	vetrov.poryad@gmail.com
Yanenko Anna S.	PhD., Research Fellow in the Research Department of History and Archeology, National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Reserve
Яненко Анна Сергіївна	К.і.н., провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу історії та археології, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
	pudovkina@ukr.net
Yanevich Oleksandr O.	PhD., Researcher at the Institute of Archeology, NAS of Ukraine
Яневич Олександр Олександрович	К.і.н., науковий співробітник Інституту археології НАН України
	janevic_a@ukr.net

ДЛЯ ЗАМІТОК / NOTES